

VYSOKÁ ŠKOLA
CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ
V PRAZE

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Sekundární metabolity rodu *Exobasidium* (Fungi: Basidiomycota) a jejich biotechnologický význam

DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYPRACOVAL

VEDOUcí PRÁCE

SPECIALIZACE

PROGRAM

ROK

Bc. Dominik Lovás

prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík

Chemie přírodních látek

Přírodní látky a léčiva

2024

**UNIVERSITY OF
CHEMISTRY AND TECHNOLOGY
PRAGUE**

Faculty of Food and Biochemical Technology

**Secondary metabolites of the genus
Exobasidium
(Fungi: Basidiomycota) and
their biotechnological significance**

MASTER THESIS

AUTHOR

Bc. Dominik Lovás

SUPERVISOR

prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík

SPECIALIZATION

**Chemistry of Natural
Compounds**

PROGRAMME

**Natural Compounds and
Pharmaceuticals**

YEAR

2024

Tato diplomová práce byla vypracována na Ústavu chemie přírodních látek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v období září 2023—červen 2024.

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zejména se skutečností, že Vysoká škola chemicko-technologická v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše.

Souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

.....
Bc. Dominik Lovás

POĎAKOVANIE

Rád by som sa poďakoval RNDr. Eve Stodůlkové, RNDr. Miroslavovi Fliegrovi Ph.D, Mgr. Miroslavovi Kolaříkovi, Ph.D a Ing. Soni Kajzrové z Laboratoře genetiky a metabolismu hub z Mikrobiologického ústavu AV ČR a prof. Dr. RNDr Oldřichovi Lapčíkovi z Ústavu chemie přírodních látek FPBT, VŠCHT Praha za odborné vedenie tejto práce. Za analýzu a interpretáciu dát z hmotnostnej spektrometrie ďakujem RNDr. Martinovi Štíchovi z Laboratoře hmotnostní spektrometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Za analýzu a interpretáciu dát z nukleárnej magnetickej rezonancie ďakujem kolektívu Laboratoře charakterizace molekulární struktury v MBÚ AV ČR, Jakubovi Zápalovi a Ing. Marekovi Kuzmovi Ph.D. Za analýzu a interpretáciu dát z X-ray štruktúrnej analýzy ďakujem RNDr. Ivane Císařovej z Centra molekulových a krystalových struktur na katedre anorganické chemie na PřF UK, za nameranie optickej rotácie Mgr. Bohunke Šperlichovej z PřF UK a za meranie a interpretáciu cytotoxických aktivít metódami prietokovej cytometrie a mikroskopie ďakujem Mgr. Valérii Grobárovej, Ph.D a Prof. RNDr. Janovi Černému, Ph.D z PřF UK.

SÚHRN

Fytopatogénny rod húb *Exobasidium* spôsobuje značné škody na viacerých hospodársky významných rastlinách. Napriek tomu neexistujú publikácie skúmajúce produkciu sekundárnych metabolitov tohto rodu. Cieľom tejto práce je izolovať a charakterizovať sekundárne metabolity produkčného kmeňa *Exobasidium* sp.. Metódami stĺpcovej chromatografie v kombinácii s vysoko účinnou kvapalinovou chromatografiou, bolo izolovaných 15 látok a u 9 z nich bola určená chemická štruktúra s využitím hmotnostnej spektrometrie, nukleárnej magnetickej rezonancie a X-ray štruktúrnej analýzy. Jedná sa o látky s pyranonaftochinónovým skeletom. Metódami prietokovej cytometrie a antimikrobiálnymi bioesajami, bola stanovená cytotoxická a antimikrobiálna aktivita niektorých izolovaných látok, s významnými aktivitami proti baktériám aj kvasinkám. ale aj cytotoxickou aktivitou u niektorých látok. Cieľom literárnej časti je spracovať prehľad publikovaných sekundárnych metabolitov príbuzných húb, zaradiť izolované látky do kontextu štruktúrne podobných prírodných látok a charakterizovať možné syntetické prístupy.

SUMMARY

The phytopathogenic fungal genus *Exobasidium* causes significant damage to several economically important plants. However, there are no publications investigating the production of secondary metabolites of this genus. The aim of this study is to isolate and characterize the secondary metabolites produced by the *Exobasidium* sp. strain. Column chromatography methods in combination with high-performance liquid chromatography were used to isolate 15 compounds, and the chemical structures of nine were determined using mass spectrometry, nuclear magnetic resonance spectroscopy, and X-ray crystallography. These compounds possess a pyranonaphthoquinone skeleton. The cytotoxic and antimicrobial activities of some isolated substances were determined by flow cytometry and antimicrobial bioassays. These assays demonstrated significant activities against both bacteria and yeasts, as well as cytotoxic activity for some substances. The aim of the literature section is to review the published secondary metabolites of related fungi, to place the isolated substances in the context of structurally similar natural compounds and to characterise possible synthetic approaches.

OBSAH

1	ÚVOD	1
2	LITERÁRNA ČASŤ	2
2.1	Výskyt húb z rodu <i>Exobasidium</i>	2
2.2	Fytopatogenita rodu <i>Exobasidium</i>	2
2.2.1	Brusnice (<i>Vaccinium</i>)	2
2.2.2	Rhododendrony (<i>Rhododendron</i>)	3
2.2.3	Čajovník (<i>Camellia</i>)	3
2.2.4	Molekulárny mechanizmus vzniku hálok	3
2.2.5	Životný cyklus <i>Exobasidia</i> vo vnútri hostiteľa	4
2.3	Sekundárne metabolity radu <i>Exobasidiales</i>	5
2.3.1	Acaromycin A, acaromyester A, cryptosporin	5
2.3.2	Gunaciny	7
2.3.3	Coryoctalacton D	10
2.3.4	Thiolaktóny	11
2.3.5	Pregnány	11
2.3.6	Scopolin a scopoletin	12
2.3.7	Purpurogallin	12
2.3.8	Auxiny	13
2.3.9	Exopolysacharidy	13
2.4	Pyranonaftochinóny	14
2.4.1	Látky so štruktúrnym motívom 3,4-dihydro-2 <i>H</i> -benzo[<i>g</i>]chromen-5,10-diónu	14
2.4.2	Diméry pyranonaftochinónov (bis nafto γ -pyróny)	18
2.5	Syntéza látok s 2 <i>H</i> -nafto[2,3- <i>b</i>]pyrán-5,10-diónovým skeletom	20
2.5.1	Biomimetický prístup	20
2.5.2	Využitie glykalov pri stereoselektívnej syntéze	24
2.5.3	Fotochemická katalýza	24
2.5.4	Využitie hetero Diels-Alderovej reakcie	25

2.5.5	Využitie but-2-enalu (kroton aldehydu)	25
2.5.6	Modifikácie 2 <i>H</i> -nafto[2,3- <i>b</i>]pyrán-5,10-diónového skeletu	27
2.6	Teoretická syntéza látok odvodených od gunacínu	27
3	VÝSLEDKY A DISKUSIA	29
3.1	Charakterizácia izolovaných látok	29
3.2	Prešmyk	47
3.3	Biologické aktivity	48
3.3.1	Cytotoxicita	48
3.3.2	Zmena morfológie fibroblastov vplyvom izolovaných látok	50
3.3.3	Zmena morfológie HeLa buniek vplyvom izolovaných látok	50
3.4	Charakterizácia produkčného kmeňa <i>Exobasidium</i> sp.	53
4	EXPERIMENTÁLNA ČASŤ	55
4.1	Chemikálie a vybavenie	55
4.2	Metódy	57
4.2.1	Izolácia a identifikácia produkčného organizmu	57
4.2.2	Kultivácia	57
4.2.3	Extrakcia	57
4.2.4	Izolačné metódy	58
4.2.5	Izolačný postup	58
4.2.6	Kvapalinová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou	60
4.2.7	Nukleárna magnetická rezonancia (NMR)	61
4.2.8	X-ray štruktúrna analýza	62
4.2.9	Polarimetria	62
4.2.10	Biologické aktivity	63
5	ZÁVER	65
6	LITERATÚRA	67
7	ZOZNAM SKRATIEK	77

1 ÚVOD

Exobasidium je pomerne málo preskúmaným rodom húb, ktorý do dnes obsahuje približne 130 rôznych druhov. Ich výskyt je popísaný zo všetkých kontinentov s výnimkou Antarktídy, prevažne však zo severnej pologule. Väčšina z nich sa radí medzi fakultatívne biotrofné fytopatogény, napádajúce výhradne rastliny z radu *Ericales*, kam patria aj hospodársky významné rastliny brusníc alebo rastliny čajovníku. Jednotlivé druhy sú pomerne hostiteľsky špecifické a vyvolávajú druhovo špecifické ochorenia. Choroby sa prejavujú škvrnami na listoch, rastom deformovaných výhonkov alebo hálkami na listoch, ktoré môžu viesť k zníženiu plodivosti. Napriek veľkým škodám, ktoré tieto huby spôsobujú na hospodárskych rastlinách, o molekulárnom mechanizme vzniku týchto ochorení nie je veľa informácií, rovnako neexistujú relevantné publikácie ktoré by skúmali produkciu sekundárnych metabolitov, s výnimkou niekoľkých patentov, publikácií starších viac ako 50 rokov a jednej diplomovej práce.

Identifikácia látok produkovaných hubami z rodu *Exobasidium* by mohla pomôcť k lepšiemu pochopeniu biosyntetického aparátu a molekulárneho mechanizmu vzniku týchto ochorení a tým zlepšiť možnosti ochrany poľnohospodárskych plodín.

Zároveň látky izolované v tejto práci obsahujú tricyklický pyranonaftochinónový skelet, sekundárne metabolity s týmto skeletom disponujú pomerne zaujímavými biologickými aktivitami, boli pozorované antimikrobiálne, proti rakovinné účinky alebo schopnosť inhibovať HIV integrasu. Izolácia nových, zatiaľ nepublikovaných látok, s týmto štruktúrnym motívom a popísanie ich biologickej aktivity môže potenciálne viesť k objavu nových účinných látok.

2 LITERÁRNA ČASŤ

2.1 Výskyt húb z rodu *Exobasidium*

Huby rodu *Exobasidium* popísal v roku 1867 Mikhail Voronin [1] a zaradil ich do radu *Exobasidiales* (Ustilagomycotina, Basidiomycota, Fungi). Sú to dimorfné organizmy, ktoré v závislosti od podmienok môžu rásť ako vláknité huby a tvoriť dikaryotické mycélium, alebo ako haploidné kvasinky [2]. Väčšina druhov rodu *Exobasidium* patrí medzi fytopatogény, napádajúce výhradne rastliny z radu *Ericales* a radia sa medzi fakultatívne biotrofné organizmy. Ich výskyt je popísaný v rôznych prostrediach, ako súčasť ľudského mikrobiómu [3], z hotelových priestorov [4], ako súčasť mykobiómu jaskynných priestorov [5], alebo vo fylopláne rastlín [6]. Z napadnutých rastlín boli izolované druhy *E. japonicum* z *Azaela indica*, *E. rhododendri* z *Rhododendron ferrugineum*, *E. vaccinii* z *Vaccinium vitis-idaea*, *E. vexans* z *Camellia sinensis* [7], *E. maculosum* z *Vaccinium virgatum* [8], taktiež boli kmene *Exobasidium* nájdené v opadaných listoch stromov *Corya ovata* a *Acer rubrum* [9] ale aj z mikrobiómu herbivórneho hmyzu (M. Kolařík, T. Veselská, nepublikované dáta).

2.2 Fytopatogenita rodu *Exobasidium*

2.2.1 Brusnice (*Vaccinum*)

Huby rodu *Exobasidium* často napádajú rastliny brusníc, kde spôsobujú pomerne druhové špecifické ochorenia. *Exobasidium maculosum* napáda rastliny *V. virgatum* a *V. corymbosum* kde spôsobuje škvrny na listoch, výnimočne aj na plodoch, ktoré ostávajú jedlé ale plodivosť rastlín sa značne znižuje [10]. *Exobasidium rostrupii* napáda *Vaccinum macracarpon*, a spôsobuje škvrnitosť listov. *Exobasidium darwinii* z *V. reticulatom* spôsobuje rast nepravidelných neolistených výhonkov (witch's broom). *Exobasidium vaccinii* z *V. vitis-idaea* spôsobuje hálky na listoch, alebo rast hypertrofovaných výhonkov. *Exobasidium perenne* na *V. macrocarpon* spôsobuje rast červených výhonkov [11] (viz Obr. 2.1 (C)).

2.2.2 Rododendrony (*Rhododendron*)

Na rastlinách rodu *Rhododendron* spôsobujú niektoré druhy *Exobasidium* symptomaticky podobné ochorenia, ako u rodu *Vaccinium*, bola pozorovaná škvrnitosť listov spôsobená *E. shiraianum* [12], háľky na *R. indicum* spôsobené *E. japonicum* [13] alebo deformované výrastky na *R. wadanum* spôsobené *E. nobeyamense* [14] (viz **Obr. 2.1 (B)**).

2.2.3 Čajovník (*Camellia*)

Ekonomicky najvýznamnejšie škody spôsobujú druhy rodu *Exobasidium* na čajovníku (*Camellia sinensis*). *Exobasidium vexans* vyvoláva chorobu „blister blight disease“ ktorá spôsobuje poškodenie mladých listov, púčikov a plodov, čo vedie k zníženiu úrody a kvality čaju [15] (viz **Obr. 2.1 (A)**). Čaj spracovaný z infikovaných listov má nezvyčajne sladkú chuť spôsobenú znížením obsahu horkých katechínov a zvýšeným obsahom niektorých sacharidov [16]. Tiež sú znížené koncentrácie niektorých polyfenolov, aminokyselín a potenciálne antimikrobiálnych látok (kyselina salicylová a kyselina jasmónová), čo naznačuje že *E. vexans* má schopnosť narušovať obrannú signalizáciu rastlín [17].

2.2.4 Molekulárny mechanizmus vzniku hálok

Zatiaľ sa o molekulárnom mechanizme vzniku hálok nevie veľa. Väčšina výskumu prebieha na háľkach vyvolaných hmyzom, kde mechanizmus môže byť odlišný od hálok, ktoré vznikajú v dôsledku infekcie hubami, baktériami alebo vírusmi [18]. Tiež je možné že háľky vyvolané hmyzom sú v niektorých prípadoch výsledkom pôsobenia symbiotickej huby, ktorá žije na tele hmyzu [19]. Predpokladá sa že na vznik hálok môže mať vplyv schopnosť húb produkovať auxíny, teda fytohormóny zodpovedné za reguláciu rastu rastlinných pletív a schopnosť indukovať tvorbu cytokínov, ktoré môžu stimulovať rast rastlinných buniek [20]. Auxíny boli izolované aj z húb rodu *Exobasidium* [21, 22]. Schopnosť zrýchľovať rast rastlinných pletív bola pozorovaná aj na sadenicích tabaku vplyvom kultivačnej tekutiny *E. vexans* [23]. Zvýšená produkcia cytokínov by mohla vysvetľovať časté červené sfarbenie hálok, nakoľko ich zvýšené koncentrácie v niektorých prípadoch môžu spôsobovať „up-reguláciu“ flavonoidových a fenylpropánových biosyntetických dráh, ktorých produktom sú červené anthocyaniny [24]. Pletivá hálok sú navyše vystavené vyššiemu oxidačnému stresu ako bežné rastlinné pletivá, preto pozorované zvýšené hladiny anthocyaninov a flavonoidov, môže vysvetľovať snaha rastlín zmierniť oxidačný stres [25].

Obr. 2.1 Vľavo (A) rastlina čajovníku napadnutá *Exobasidium vexans* prevzaté z [26], v strede (B) rastlina *Rhododendron delavayi* napadnutá *Exobasidium rhododendri* prevzaté z [27], vpravo (C) *Vaccinium reticulatum* napadnutá *Exobasidium darwinii* prevzaté z [28].

2.2.5 Životný cyklus *Exobasidia* vo vnútri hostiteľa

Exobasidium sa do pletív rastlín dostáva skrz špecializované bunky – appressoria, ktoré penetrujú kutikulu listov. Prvotným symptómom sú svetlo zelené škvrny ktoré sa transformujú do lézií, ktoré nakoniec vedú k deformácii listov a k odlomeniu infikovaných stoniek, po prasknutí lézií vypadnú spóry ktoré infikujú ďalšie časti rastliny [29].

Výskum na hálkach *C. oleifera* spôsobených *E. gracile* pomocou elektrónovej mikroskopie, približuje postup šírenia patogénu a tvorbu malformácií – hálok. Háľky vznikajú v dôsledku zvýšenia počtu a objemu rastlinných buniek. To ďalej spôsobí, že listy strácajú schopnosť fotosyntetizovať a rastlina stráca schopnosť plodiť. Elektrónová mikroskopie odhalila že po infekcii mycélium *E. gracile* rastie pod epidermis v medzi bunčných priestoroch. V optimálnych podmienkach rastú hýfy veľmi rýchlo, až pokým spodná pokožka listu neodpadne a tým sa obnaží hymenium, z ktorého sa uvoľňujú spóry zabezpečujúce ďalšie šírenie. Taktiež pozorovali že mycélium je koncentrované hlavne v okolí prieduchov. Dochádza k zničeniu bunčnej štruktúry, znižuje sa počet chloroplastov s chlorofylom, čo môže byť jeden z dôvodov prečo sú infikované listy často sfarbené do červena [30].

2.3 Sekundárne metabolity radu *Exobasidiales*

2.3.1 Acaromycin A, acaromyester A, cryptosporin

Obr. 2.2 Štruktúra acaromycínu A (1), acaromyesteru A (2), cryptosporínu (3)

Acaromycin A (**1**) (viz **Obr. 2.2**) je derivát 3,4-dihydro-2*H*-nafto[2,3-*b*]pyran-5,10-diónu oranžovej farby. Bol izolovaný z fermentačnej tekutiny huby *Acaromyces ingoldii* ktorá patrí do radu *Exobasidiales*. Submerzná kultivácia prebiehala na médiu PDA (Potato Dextrose Agar) s prídavkom morskej soli. Fermentačná tekutina bola extrahovaná etylacetátom. Hrubý extrakt bol rozdelený sériou stĺpcových chromatografií (CC) silikagel a Sephadex LH20 so ziskom látky **1**. Látka bola testovaná na aktivitu proti tumorovým bunecným líniam karcinómu prs MCF-7, rakoviny pľúc NCI-H460, bunky ktoré sú indikátorom glioblastómu SF-268 a lúnia buniek rakoviny pečene HepG-2 ako pozitívna kontrola bola použitá cisplatina (viz **Tab. 2.1**) Spolu s **1** bola izolovaná aj nová látka acaromyester A (**2**) (viz **Obr. 2.2**), ale bez výraznej aktivity proti testovaným rakovinovým líniam [31].

Tab. 2.1 Minimálna inhibičná koncentrácia acaromycínu A (**1**) proti rakovinovým bunecnými líniam MCF-7, NCI-H460, SF-268, HepG-2 s pozitívnou kontrolou: cisplatina

Látka	IC ₅₀ (μM)			
	MCF-7	NCI-H460	SF-268	HepG-2
1	6,7 ± 1,6	10,0 ± 0,1	7,8 ± 0,5	7,3 ± 1,8
Cisplatina	5,8 ± 0,4	1,3 ± 0,1	1,9 ± 0,1	1,7 ± 0,1

Následne bola vyššie popísaná extrakčná metóda látky **1** patentovaná v čínskom patente CN105601607B pre prípravu chemoterapeutík [32].

Prvá izolácia a popis štruktúry cryptosporinu (**3**) (viz **Obr. 2.2**) je popísaná pri kultivácii z jednobunkového parazita *Cryptosporidium parvicola* (Eukaryota: Apicomplexa) [33]. Tento parazit napáda predovšetkým cicavce a spôsobuje potenciálne smrteľné infekcie [34]. Látka **3** je žltá kryštalická látka so sumárnym vzorcom $C_{14}H_{12}O_6$ a UV-VIS absorpčnými maximami (MeOH) pri 240, 290 a 408 nm [33].

Látka **3** bola izolovaná aj spolu s látkami **1** a **2** z *A. ingoldii* a bola testovaná na aktivitu proti rovnakým tumorovým bunčným líniam MCF-7, NCI-H460, SF-268, HepG-2, ako pozitívna kontrola bola znova použitá cisplatina (viz **Tab. 2.2**) [31].

Tab. 2.2 Minimálna inhibičná koncentrácia Cryptosporinu (**3**) proti rakoviným bunčným líniam MCF-7, NCI-H460, SF-268, HepG-2 s pozitívnou kontrolou: cisplatina

Látka	IC ₅₀ (μM)			
	MCF-7	NCI-H460	SF-268	HepG-2
3	4,1 ± 0,3	6,0 ± 0,1	5,7 ± 0,1	5,7 ± 0,6
Cisplatina	5,8 ± 0,4	1,3 ± 0,1	1,9 ± 0,1	1,7 ± 0,1

Cryptosporin (**3**) je pomerne rozšírený metabolit a okrem *A. ingoldii* a *C. parvicola* bol izolovaný aj z baktérie *Streptomyces* sp. [35] a plodov rastliny *Averrhoa carambola*, pritom boli testované jeho antioxidantné vlastnosti a schopnosť vychytávať voľné radikály a však bez výraznejšej aktivity [36]. Plody *Averrhoa carambola* vykazujú schopnosť znižovať cholesterol [37, 38], preto testovali aj aktivitu na inhibíciu pankreatickej lipázy s IC₅₀ 114,5 ± 3,2 μM v porovnaní s Orlistatom IC₅₀ 1,6 ± 0,1 μM, liečivom bežne používaným na liečbu obezity [36]. Taktiež **3** vykazuje antibakteriálnu aktivitu proti methicillin rezistentnému *Staphylococcus aureus* a proti methicillin rezistentnému *Staphylococcus epidermidis* s hodnotou MIC 8 μg/ml [39].

V roku 1986 bol v Japonsku vydaný patent popisujúci produkciu **3** hubou *E. hachijoense*. V príklade uvádzajú kultiváciu vo veľkom fermentore s produkciou látky **3** 200 μg/ml [40].

2.3.2 Gunaciny

Gunacin (**4**) (viz **Obr. 2.3**) ako antibiotikum so štruktúrnym motívom 3,4-dihydro-2H-nafto[2,3-*b*]pyran-5,10-diónu prvý krát popísal Werner [41] v roku 1979 z kultivačnej tekutiny produkčného kmeňa *Ustilago* sp. kmeň však bol určený iba na základe morfológie. Kultivoval ho na Czapek-Dox médiu s 30 g sacharózy na 1 l v celkovom objeme 25 l po dobu 13 dní. Po odfiltrovaní biomasy bolo pH fermentačnej tekutiny upravené na 3 a tá bola extrahovaná chloroformom. Hrubý extrakt bol ďalej purifikovaný CC (silikagel, CHCl₃/MeOH 100:0,5). Na základe MS, NMR a IR spektrometrických metód sa podarilo určiť základnú štruktúru gunacinu, bez určenia absolútnej konfigurácie na stereogénnych centrách [41].

Werner pri určovaní štruktúry pripravil tri semi-syntetické deriváty gunacinu (viz **Obr. 2.3**). Acetylované gunaciny **6** a **7** boli pripravené acetyláciou **4** acetanhydridom a rozdelením na CC. Saponifikovaný gunacin bol pripravený reakciou **4** s 4,5N HCl v MeOH pod refluxom po dobu 8 hodín. Na základe toho potvrdil polohu acetylovej skupiny, ktoré pozoroval v NMR experimentoch [41].

Obr. 2.3 Štruktúra gunacinu (**4**) pripravených semi-syntetických derivátov (**5**, **6**, **7**) [41]

V roku 2001 španielsky patent ES2162545 A1 [42] popisuje použitie látky **4** a jej derivátov ako inhibítor väzby medzi monocytovým chemoatraktívnym proteínom 1 (MCP-1) a jeho receptorom pri liečbe aterosklerózy a iných ochorení zahŕňajúcich superstimuláciu infiltrácie monocytov a poškodenie tkaniva makrofágmi. Ako produkčný organizmus využívajú vreckatovýtrusnú hubu *Scytalidium flavobrunneum*. Uvádzajú novú štruktúru látky **8** (viz **Obr. 2.4**) s poznámkou že dátam uvedením v patente môže odpovedať aj iná štruktúra.

Obr. 2.4 Štruktúry derivátov gunacinu uvedené v patente [42].

Ďalej uvádzajú dve už predtým publikované látky Wernerom [41] **4.1** a **5.1**, ale na rozdiel od neho, ich už uvádzajú aj s určenou absolútnou konfiguráciou na chirálnych centrách (viz **Obr. 2.4**). A však dáta ktoré v patente uvádzajú nenaznačujú že by vykonali experimenty potrebné k určení absolútnej konfigurácie. V príklade patentu uvádzajú postup fermentácie na kultivačnom médiu BGA1 (mäsový extrakt 5 g/l, glycerol 10 g/l, škrob 20 g/l) pod dobu 7 dní. Kultivačná zmes sa extrahovala propanolom. Čisté látky boli získane kombináciou CC (Sephadex LH-20) a preparatívnej HPLC (Kromasil C18), ktoré sú podrobne rozpísané v tomto patente [42].

Jašica vo svojej diplomovej práci [43] popisuje izoláciu dvoch nových látok gunacinového typu **9** a **10** (viz **Obr. 2.5**) z kmeňu *Exobasidium* sp. ktorý patril do rovnakého druhu ako kmeň študovaný v tejto práci, kmeň bol kultivovaný na médiu s prídavkom 0,5% hm. rutínu. Rutín je rozšírený glykosilovaný flavonoid so schopnosťou inhibovať enzým histón deacetylázu [44] a tým má potenciálne schopnosť zvyšovať produkciu sekundárnych metabolitov [45, 46]. Ďalej uvádza že bola identifikovaná len časť sekundárnych metabolitov.

Obr. 2.5 Štruktúry látok uvedených v diplomovej práci Jašicu [43]

Biologické efekty gunacinu a jeho derivátov

Werner [41] testoval biologickú aktivitu látky **4** proti modelovým patogénnym mikroorganizmom. Pre *Staphylococcus aureus* pozoroval MIC 0,025 µg/ml, *Streptococcus pyogenes* MIC 0,02 µg/ml, *Escherichia coli* MIC 18,0 až 1,24 µg/ml, *Candida albicans* 10 µg/ml, *Aspergillus niger* 2,0 µg/ml. Jašica [43] testoval biologickú aktivitu látok **9** a **10** proti gram pozitívnym, gram negatívnym baktériám, kvasinkám a vláknitým hubám. Pozoroval efekt látky **10** s MIC pre *Schizosaccharomyces pombe* 33,3 µg/ml, pre *Mucor hiemalis* 66,6 µg/ml, pre *Micrococcus luteus* 33,6 µg/ml, pre *Bacillus subtilis* 3,3 µg/ml, *Staphylococcus aureus* 16,7 µg/ml. Látka **9** mala výraznú inhibičnú aktivitu iba pre *Micrococcus luteus* 16,6 µg/ml a *Bacillus subtilis* 2,1 µg/ml. Naftochinónové antibiotika často majú schopnosť inhibovať syntézu nukleových kyselín [47]. Na izotopovo značených molekulách [¹⁴C] thymidin, [¹⁴C] uracil a [¹⁴C] isoleucin, bola pozorovaná schopnosť **4** inhibovať inkorporáciu týchto zlúčenín do DNA, RNA a proteínov u *Staphylococcus aureus* pri koncentrácií 0,2 µg/ml. Cytotoxické vlastnosti **4** na HeLa bunkách vykazovali ED₅₀ 12,2 µg/ml. A akútna toxicita bola stanovená pre myši LD₅₀=16 mg/kg i.p. a LD₅₀=12 mg/kg i.v [41]. Pre látky **9** a **10** bola testovaná ich cytotoxická aktivita proti šiestim bunecným líniam, immortalizované myšie fibroblasty L929, lúnia karcinómu krčka maternice KB3.1, lúnia pľúcneho adenokarcinómu A549, lúnia karcinómu prostaty PC-3, lúnia karcinómu prsníka MCF-7 a lúnia karcinómu vaječníkov SKOV-3 (viz **Tab. 2.3**) [43]. Schopnosť látky **4** indukovať interferóny bola testovaná na bunkách fibroblastov, kde koncentrácia 35 µg/ml látky **4** spôsobila vyplavenie 1063 jednotiek interferónu [41]. Inhibičná aktivita látok **4**, **5**, **8** proti MCP-1 receptoru bola meraná na geneticky modifikovaných CHO bunkách so zvýšenou expresiou MCP-1 receptoru. Najvyššiu mieru inhibície 82 % vykazovala látka **4** pri koncentrácií 200 µg/ml [42].

Tab. 2.3 Inhibičná koncentrácia látok **9** a **10** proti rakovinným líniam, • = Test neprebehol

Látka	IC ₅₀ (µg/ml)					
	L929	KB3.1	A549	PC-3	MCF-7	SKOV-3
10	1,8	4,0	3,8	1,8	0,85	13
9	2,2	5,6	•	•	•	•

2.3.3 Coryoctalacton D

Obr. 2.6 Štruktúra coryoctalactonu D (11)

Coryoctalacton D (**11**) (viz **Obr.2.6**) bol prvýkrát izolovaný z vrekatovýtrusnej, endofytickej huby *Corynespora cassiicola* spolu s ďalšími oktalaktónmi – coryoctalctony A-E [48]. Všetky izolované látky boli podrobené testom biologickej aktivity na paneli patogénnych mikroorganizmov *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, methicillin-rezistentný *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pneumoniae*, a však žiadna z testovaných látok nebola aktívna proti vyššie uvedeným mikroorganizmom. Štruktúra coryoctalaktónov pravdepodobne vychádza z polyketidovej biosyntetickej dráhy [48].

V ďalšom prípade bola huba *Acaromyces ingoldii* izolovaná z *Pinus taeda*. Pri kultivácii *A. ingoldii* bol pozorovaný tmavý pigment v kultivačnom médiu. V hrubom extrakte identifikovali tri sekundárne metabolity **3**, **11** a jedna látka s neobjasnenou štruktúrou, ale podobnou látke **3**. Hrubý extrakt testovali proti hubám *Gloeophyllum trabeum* a *Trametes versicolor* pri šiestich rôznych koncentráciách hrubého extraktu [49] (viz **Tab. 2.4**).

Tab. 2.4 Priemer antifungálneho indexu (%) pri rôznych koncentráciách u húb *Gloeophyllum trabeum* a *Trametes versicolor* vplyvom hrubého extraktu z *Acaromyces ingoldii*

Koncentrácia	10,0 %	5,0 %	2,5 %	1,0 %	0,5 %	0,1 %
Druh	Priemer antifungálneho indexu (%)					
<i>Gloeophyllum trabeum</i>	100,0	100,0	85,8	53,5	19,8	2,3
<i>Trametes versicolor</i>	91,3	81,8	50,3	17,0	3,8	0,0

2.3.4 Thiolaktóny

Obr. 2.7 Štruktúry thiolaktoných sekundárnych metabolitov **12** a **13**

Dva nové thiolaktonové deriváty **12** a **13** (viz **Obr. 2.7**), boli izolované z huby *Meira* sp. [50] patriacej do radu *Exobasidiales*. Obe látky boli izolované ako biely amorfny prášok. Kultivácia prebiehala na modifikovanom Bennetovom médiu (1% -glukóza, 0,2% trypton, 0,1% kvasničný extrakt, 0,1% mäsový extrakt, 0,5% glycerol, morská soľ 10 g/l, pH 7,0) po dobu 8 dní. Kultivačná tekutina bola oddelená od biomasy a dvakrát extrahovaná etylacetátom. Hrubý extrakt bol rozdelený na CC (YMC Gel ODS-A, 12 nm, S75 μ m) s gradientom eluentu metanol:voda (20:80, 40:60, 60:40, 80:20 a 100:0). Frakcie s 20:80 metanol:voda boli ďalej purifikované pomocou RP-HPLC (YMC ODS-A column, 250 \times 10 mm, 5 μ m; 10% MeOH H₂O;) so ziskom látok **12** a **13** [50].

Merali ich schopnosť inhibovať enzým α -glukozidáza. Inhibítory tohto enzýmu sa používajú na liečbu *diabetes mellitus* typu 2 [51]. Látka **13** vykazovala IC₅₀ 148,88 μ M oproti pozitívnej kontrole acarbóza s IC₅₀ 418,9 μ M [50].

2.3.5 Pregnány

Obr. 2.8 Štruktúry izolovaných pregnánov z *Meira* sp.

Spolu s dvoma vyššie zmienеныmi thiolaktónmi boli z *Meira* sp. izolované tri deriváty pregnánu, **15** a **16** ako nové látky a látku **14** už popísanú v literatúre predtým [52] (viz **Obr. 2.8**), z hrubého etylacetátového extraktu z frakcie 80:20 MeOH:H₂O po CC, so schopnosťou inhibovať enzým α -glukozidáza, IC₅₀ pre **14** 279,7 μ M a 86,0 μ M pre látku **15** [50].

2.3.6 Scopolin a scopoletin

Obr. 2.9 Štruktúra scopoletinu a scopolinu izolovaných z hálok na *Rhododendron simsii*

V roku 1972 [53] popisujú výskyt látok fenolickej povahy v hálkach, ktoré vznikli na listoch rastliny *Rhododendron simsii*, vplyvom huby *Exobasidium japonicum*. Z metanolových extraktov sa podarilo izolovať a popísať dve látky scopoletin a jeho glykosid, scopolin (**Obr. 2.9**). Koncentrácia oboch látok sa zvyšovala so starnutím hálok. Obe látky sú bežné deriváty kumarínu s celou radou biologických aktivít a ich produkcia je popísaná ako u rastlín tak u húb [54]. Výsledky tejto štúdie nedokázali posúdiť, či je producentom týchto látok huba *E. japonicum*, alebo rastliny *R. simsii* [53].

2.3.7 Purpurogallin

Obr. 2.10 Štruktúra Purpurogallinu

Z háliek spôsobených *E. rhododendri* bola izolovaná červená látka pomenovaná raestelin so sumárnym vzorcom $C_{23}H_{28}O_{15}$ ktorá by mala byť diglykosidom purpurogallinu (viz **Obr. 2.10**), jedná sa o pomerne starý článok a viac informácií o štruktúre raestelinu nie je k dispozícii [55]. Purpurogallin je pomerne častý sekundárny metabolit vyskytujúci sa v hálkach na duboch [56] a má veľké množstvo biologických aktivít [57].

2.3.8 Auxiny

Auxiny sú skupinou látok, ktoré majú schopnosť indukovať rast rastlinných pletív a to už v nanomolárnych koncentráciách [58]. Prítomnosť auxinov by mohla vysvetľovať napríklad abnormálny rast vzdušných koreňov na *Cinnamomum subavenium* napadnutým *Laurobasidium hachijoense* (*Exobasidiales*) [59].

Obr. 2.11 Štruktúra izolovaných auxinov

V extraktoch *Exobasidium* sp. boli pozorované dva sekundárne metabolity s aktivitou stimulujúcou rast rastlín 2-(1H-indol-3-yl) octová kyselina a jej etyl ester [21] (viz **Obr. 2.11**). *Exobasidium symploci-japonicae* je patogénom *Symplocos japonica* kde vytvára hálky. Huba bola kultivovaná na Czapek-Dox médiu. Extrahovaná etylacetátom pri pH 3,0. Z hrubého extraktu bola izolovaná (S)-2-hydroxy-3-fenylpropánová kyselina. Testovali jej aktivitu na reguláciu rastu rastlín. Najvyššiu aktivitu na predĺžovanie koreňov sadeníc *Lactuca sativa* mala pri koncentrácii 100 ppm [22].

2.3.9 Exopolysacharidy

Camellia oleifera je olejnatá rastlina z čeľade čajovníkovitých, jej vylisované semená sa používajú ako kuchynský olej, alebo jej listy v tradičnej medicíne [60]. Na povrchu napadnutých listov hubou *E. gracile* sa tvorí film, sú hrubšie, majú zvlnené okraje a vo vnútri majú špongiovú štruktúru [61]. Infikované listy sú ale jedlé, majú lepšie antioxidantné vlastnosti a obsahujú viac cukrov, polysacharidov a fenolických látok ako zdravé listy [62, 63]. Z fermentačnej tekutiny *E. gracile*, ktoré bolo izolované z napadnutých listov *C. oleifera*, boli získané dva exopolysacharidy, bázický EP0-1 a kyslý EP0.5-1. Obe látky vykazovali imunomodulačnú aktivitu skrz aktiváciu makrofágov [64].

2.4 Pyranonaftochinóny

Ďalšia časť práce je venovaná charakterizácií sekundárnych metabolitov so štruktúrnym motívom pyranonaftochinónu, nakoľko izolované látky, obsahuje práve tento skelet.

Prírodné látky z skupiny pyranonaftochinónov sa vyskytujú v dvoch hlavných štruktúrnych motívoch 3,4-dihydro-2*H*-benzo[*g*]chromen-5,10-dión (alternatívne označovaný v literatúre ako 2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-dión) **17** a 3,4-dihydro-1*H*-benzo[*g*]isochromen-5,10-dión (alternatívne označovaný v literatúre ako 1*H*-nafto[2,3-*c*]pyrán-5,10-dión) **18** (viz. **Obr. 2.12**), ale možností usporiadania týchto tricyklických molekúl je viacero. Majoritné zastúpenie majú v prírode látky s **18** skeletom, ale nakoľko látky izolované v tejto práci obsahujú skelet **17**, budú podrobnejšie rozobrané práve tie.

Obr. 2.12 Štruktúra dvoch hlavných štruktúrnych motívov pyranonaftochinónov

2.4.1 Látky so štruktúrnym motívom 3,4-dihydro-2*H*-benzo[*g*]chromen-5,10-diónu

So štruktúrnym motívom **17** boli z prírodných zdrojov izolované a popísane tri hlavné skupiny látok: gunacin (**4**) a jeho deriváty, α -lapachon (**19**) a jeho deriváty a niektoré deriváty rhinacanthinu A (**20**) (viz **Obr. 2.13**).

Obr. 2.13 Štruktúra troch typov prírodných látok ktoré obsahujú 2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-diónový skelet: gunacin (**4**), α -lapachon (**19**), rhinacanthin A (**20**)

Gunaciny sa od zvyšných dvoch skupín látok líšia prítomnosťou iba jedného metylu v polohe 2 pyránového kruhu a viacerými hydroxy skupinami na aromatickom jadre (viz **Obr. 2.13**). Prítomnosť dvoch metylových skupín naznačuje, že by sa mohlo jednať o prírodné látky u ktorých biosyntéza pyránového kruhu vychádza z mevalonátovej dráhy a biosyntéza z 1,4-naftochinónu z dráhy vychádzajúcej zo šikimátu, túto teóriu podporuje prítomnosť sekundárnych metabolitov ktoré sú buď bio prekurzormi vyššie uvedených látok, alebo sa často vyskytujú v spoločných extraktoch, ktoré obsahujú štruktúrne motívy typické pre obe biosyntetické dráhy (viz **Obr. 2.14**).

Obr. 2.14 Sekundárne metabolity izolované spoločne s α -lapachonom (19) a rhinacanthinom A (20).

Túto teóriu ďalej podporuje aj séria pozorovaní biosyntetickej dráhy derivátov **19** izolovaných zo stromu *Catalpa ovata*, izotopovo značenými intermediátmi biosyntetickej dráhy [65, 66, 67, 68, 69] (viz **Schéma 2.1**).

Schéma 2.1 Zjednodušená schéma biosyntetickej dráhy dihydroxy α -lapachonu

Biosyntetická dráha rhinacanthinov zatiaľ nie je overená transkriptomickou štúdiou, alebo štúdiou so značenými molekulami, ale predpokladá sa že naftochinónová časť vzniká cez šikimátovú dráhu za vzniku 2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2,2-dimetylpropyl)-2,3-dihydronaftalen-1,4-diónu (**21**).

Druhá časť molekuly vzniká pravdepodobne skrz mevolonátovú dráhu s konečným medziproduktom geranyldifosfát. Spojením týchto dvoch molekúl vzniká rhinacanthin C, analogicky pravdepodobne vznikajú aj všetky ostatné deriváty rhinacanthinov [70] (viz **Schéma 2.2**).

Schéma 2.2 Pravdepodobná, zjednodušená schéma biosyntézy Rhinacanthinov

U gunacinov biosyntetická dráha nie je objasnená, avšak striedavá prítomnosť hydroxylov a neprítomnosť metabolitov, ktoré by boli syntetizované inou dráhou skôr naznačuje že sa jedná o produkty polyketidovej biosyntetickej dráhy, taktiež tomu nasvedčuje prítomnosť coryoctalactonu D v extraktoch niektorých húb *Exobasidiales* o ktorom sa predpokladá že je produktom polyketidovej dráhy [48].

Lapachony

Obr. 2.15 Niektoré sekundárne metabolity lapachonového typu

Lapachony sú jednou z aktívnych zložiek tradičného nápoju „Lapacho“ ktorý pochádza od domorodých obyvateľov Južnej Ameriky. Čaj sa vyrába z vnútornej kôry stromu *Tabebuia serratifolia* a sú mu pripisované pozitívne efekty na ľudské zdravie a však štúdie poskytujú rozporuplné výsledky [71]. Z kôry *Tabebuia serratifolia* a *Catalpa ovata* boli izolované viaceré deriváty látky **19** [72, 73, 74, 75] (viz **Obr. 2.15**).

Rhinacanthiny

Obr. 2.16 Štruktúra rhinacanthinov s 2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-diónový skeletom

Rhinacanthiny sú obsiahnou skupinou sekundárnych metabolitov (A-V) [76], ktoré zatiaľ boli izolované výlučne z rastlín *Rhinacanthus nasutus*, okrem A vo forme esterov. A,P,O [77], B [78], 4-oxo-A [79], S,T [76]. Na rozdiel od ostatných rhinacanthinov má látka 3,4-dihydro-3,3-dimetyl-2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-dión dvojicu metylov v polohe tri (**Obr. 2.16**), tiež však bol izolovaný z *Rhinacanthus nasutus* [80] a má antitumorové vlastnosti [81] (ostatné C-N, Q, R, U, V nemajú vo svojej štruktúre 2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-diónový skelet).

Deriváty s dlhým lipofilným reťazcom vykazujú cytotoxickú aktivitu proti viacerým tumorovým bunkovým líniam táto aktivita nie je prítomná u rhinacanthinu A ktorý tento reťazec neobsahuje [78]. Niektoré z nich majú inhibičnú aktivitu na acetylcholíne esterasu [76].

2.4.2 Diméry pyranonaftochinónov (bis nafto γ -pyróny)

Ďalšou zaujímavou skupinou pyranonaftochinónov sú ich diméry, ktoré je možné rozdeliť na základe spojenie dvoch aryllov na tri základné typy chaetochrominy, asperpyrony a nigerony. Asperpyrony a nigerony boli izolované predovšetkým z rodu *Aspergillus*, chaetochrominy z tohto rodu zatiaľ pozorované neboli [82]. Tieto látky disponujú celou radou biologických aktivít, napríklad chaetochromin A je silne cytotoxický s IC_{50} hodnotami 0,13-0,24 $\mu\text{g/ml}$ na bunkových líniiach myši [83] inhibuje biosyntézu proteínov [84], blokuje proces oxidatívnej fosforylácie a tým inhibuje syntézu ATP v mitochondriách [85], okrem toho sú popísané aktivity bis nafto γ -pyrónov proti baktériám [86], schopnosť inhibovať HIV-1 integrasu [87] alebo inhibovať syntézu triacylglycerolov [88].

Obr. 2.17 Základné rozdelenie pyranonaftochinónových dimérov

Do dnešného dňa bolo izolovaných približne 30 zlúčenín chaetochrominového typu z vreckatovýtrusných húb z rodu *Chaetomium* [89], *Hypocrea* [90], *Nectria* [91], *Penicillium* [88], *Verticillium* [92] a *Villosiclava* [93], spojenie aryllov je medzi uhlíkmi 9 a 9'. Zo skupiny asperpyrononov bolo izolovaných tiež približne 30 rôznych látok z húb rodu *Alternaria* [94] a *Aspergillus* [95]. Spojenie medzi monomérmí je zvyčajne medzi uhlíkmi 10' a 7 alebo 10' a 9. Derivátov zo skupiny nigeronov bolo izolovaných šesť, výhradne z húb rodu *Aspergillus* [96, 97] (viz **Obr. 2.17**).

Biosyntéza

U chaetochrominu A bola popísaná biosyntetická dráha u huby *Chaetomium gracile* s izotopovo značenými molekulami acetátu sodného a bola potvrdená polyketidová biosyntetická dráha [98]. V ďalšej publikácii na základe genetickej analýzy a vypínania jednotlivých génov polyketidovej dráhy popisujú mechanizmus vzniku auresperonu B [99] (viz **Schéma 2.3**).

Schéma 2.3 Schéma biosyntetickej dráhy auresperonu B

Axiálna chiralita dimérov

Biarylové zlúčeniny vznikajú často oxidatívnym „couplingom“, v prírode katalyzované oxidatívnymi enzýmami ako sú napríklad laccasy [100] alebo enzýmy z komplexu cytochrómu P450 [101], vďaka blokovanej rotácii okolo jednoduchej väzby medzi dvoma naftochinónmi, vzniká axiálna chiralita. Pri testovaní selektivity laccas, tri zo štyroch vykazovali veľmi vysokú atroposelektivitu za vzniku (*P*) ustilaginoidínu A (ee >95 %), jeden z enzýmov vykazoval značnú flexibilitu a v závislosti od koncentrácie enzýmu vznikal buď (*P*) alebo (*M*) izomér [100] (viz **Obr. 2.18**).

Obr. 2.18 Dva rôzne stereoisoméry ustilaginoidínu A (*M* a *P*)

2.5 Syntéza látok s 2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-diónovým skeletom

Existujú tri základne prístupu k syntéze 2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-diónového skeletu: biomimetický prístup, využitie hetero Diels-Alderovej reakcie, alebo pre reakcie s definovanou stereochemiou je možné využiť glykaly.

2.5.1 Biomimetický prístup

Pri biomimetickom prístupe sa jedná o snahu napodobniť biosyntetickú dráhu, ktorú popisuje séria štúdií na α -lapachone [65, 66, 67, 68, 69]. Vo väčšine prípadoch sa vychádza z lawsonu (**25**) ktorý je alkylovaný do polohy 3 Michealovou adíciou α,β -nenасыtých zlúčenín. Nasleduje intramolekulárna cyklizácia za vzniku pyránového kruhu (viz **Schéma 2.4**).

Schéma 2.4 Obecná schéma biomimetického prístupu syntézy 2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-diónového skeletu

Variácií tejto reakcie existuje celá rada. Ich hlavnou nevýhodou je tautoméria medzi 1,4-naftochinónom (**24**) a 1,2-naftochinónom (**23**). V dôsledku toho je produktom cyklizačných reakcií zmes viacerých izomérov, majoritne však vznikajú deriváty so skeletom **23** [102, 103] (viz **Schéma 2.5**).

Schéma 2.5 Regioselektivita intramolekulárnej cyklizácie

Jedna z prvých syntéz látok s skeletom **17** vychádza z 1,2,4-metoxy-benzénu, ktorý je acylovaný za podmienok Fridel-Craftsovej reakcie sukcinanhydridom za vzniku 4-(2',4',5'-trimetoxyfenyl)-4-oxobutánovej kyseliny. Clemensenovou redukciou a následnou intramolekulárnou acyláciou za prítomnosti polyfosforečnej kyseliny, po oxidácii s DDQ vzniká 2,8-dimethoxynaftalen-1,4-dión s výtťažkom od prvého kroku reakcie 21%. Jeho prenylácia prebieha v THF s [1-3- η -(1,1-dimetylallyl)]nikel bromidom po bázičkej hydrolyze v prítomnosti DDQ sa uzatvára kruh a vzniká α -caryopteron (**22**) [104] (viz **Schéma 2.6**).

Schéma 2.6 Syntéza α -caryopteronu podľa [104]

Saitz *et al.* [105] prichádzajú so syntézou, ktorá vychádza z 2-hydroxy-5,8-dimethoxynaftalén-1,4-diónu, ktorý je alkylovaný but-3-en-2-ónom, mechanizmom Michaelovej adície, pri redukčných podmienkach sa uzatvára 1,2 -naftochinónový (**23**) kruh, ktorý je však dvoch krokoch transformovaný na derivát 1,4 naftochinónu (**24**) [105] (viz **Schéma 2.7**).

Schéma 2.7 Syntéza 3,4-dihydro 6,9-dihydroxy 2-metyl-2H-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-diónu

Pri syntéze derivátov, ktoré nemajú substituovaný pyránový kruh, prichádzajú Kongkatip *et. al* [106] so syntézou ktorá vychádza z 1-naftolu. Prvým krokom je O-allylácia allyl bromidom nasledovaná Claisenovým prešmykom pri zvýšenej teplote za vzniku 2-allyl-1-naftolu. Ďalším krokom je zavedenie hydroxyly, hydroboračnou reakciou nasledovanou oxidáciou peroxidom vodíku v NaOH. Oxidácia na naftochinón prebieha reakciou s Fermyho soľou, nasleduje intramolekulárna cyklizácia za vzniku 1,2-naftochinónu ktorý znova je možné v dvoch krokoch transformovať na nesubstituovaný 2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-dión [106] (viz **Schéma 2.8**).

Schéma 2.8 Syntéza nesubstituovaného 2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-diónu

Kimachi [107] obchádza problém s regioselektivitou a stereoselektivitou intramolekulárnej cyklizácie, tak že vychádza z redukovanej formy chinónu a pri zavádzaní prenylovej skupiny a epoxidácii dvojnej väzby chráni voľnú hydroxy skupinu. Na chirálnu epoxidáciu dvojnej väzby využíva katalyzátor, ktorý zabezpečuje vysoký výťažok a vysoký enantiomérny nadbytok. Účelom prvej série reakcií je pripraviť tert-butyl((1,4-dimetoxy-3-(3-metylbut-2-én-1-yl)naftalén-2-yl)oxy)dimetylsilán z 1,4-dimetoxy-naftalénu (viz **Schéma 2.9**).

Schéma 2.9 Syntéza chránenej východzej látky pre syntézu rhinacanthinu A

K získaniu opticky čistého rhinacanthinu A je nutné epoxidáciu vykonať stereoselektívne, najlepšie výťažky (93%) a enantiomérnu čistotu (83%) vykazovala Shi-ova epoxidácia. V predposlednom kroku je nutné odchrániť hydroxyl a pri kyslých podmienkach sa uzavrie pyránový kruh. V poslednom kroku sa oxiduje redukovaný chinón na pôvodnú podobu [107] (viz **Schéma 2.10**).

Schéma 2.10 Stereoselektívna epoxidácia a intramolekulárna cyklizácia pri vzniku rhinacanthinu A

2.5.2 Využitie glykalov pri stereoselektívnej syntéze

Ďalším možným prístupom k stereoselektívnej syntéze derivátov nafto-[2,3-*b*]pyránov je využitie 1-nitroglykalov a sulfonyllaktónov v prítomnosti LDA. Syntéza nitroglykalu prebieha štandardným mechanizmom z 3,4-O-isopropyliden-L-fukosy cez oxim, *p*-nitrobenzaldehyd, a ozonolýzu [108] za vzniku 1-deoxy-1-nitroaldosy z ktorej po acetylácii a β -eliminácii vzniká nitrofukal. Syntéza sulfonyl laktónu vychádza z chráneného *N,N*-diethyl-2-metoxybenzamidu ktorý je v prvom kroku transformovaný na aldehyd deprotonáciou a následnou formyláciou s DMF. Pridaním thiosulfonylu pri zvýšenej teplote vzniká (fenylothio)laktón, ktorý po oxidácii dáva vzniknúť sulfonyllaktónu ktorý reaguje pri laboratórnej teplote v prítomnosti LDA za vzniku (–) cryptosporinu [109] (viz **Schéma 2.11**), ktorý je enantiomérom látky **3** izolovanej *A. ingoldii* (**Obr. 2.2**).

Schéma 2.11 Stereoselektívna syntéza cryptosporinu s využitím L-fukosy

2.5.3 Fotochemická katalýza

Ďalšou alternatívou je využitie fotochemickej katalýzy adície but-3-én-2-ónu na 2-chlóronaftalén-1,4-dión po pridaní báze vzniká 2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-dinový skelet, nevýhodou tejto reakcie je iba 27% výtťažok [110] (viz **Schéma 2.12**).

Schéma 2.12 Fotochemicky katalyzovaná syntéza 2-metyl-4*H*-nafto[2,3-*b*]pyran-5,10-diónu

2.5.4 Využitie hetero Diels-Alderovej reakcie

Nair [111] prichádza s novým prístupom k syntéze 2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-diónového skeletu využitím dvoch variant hetero Diels-Alderových reakcií. Prvým krokom je Knoevenagelovou kondenzáciou syntéza 3-metylén-1,2,4-[3*H*]naftalenetriónu z 2-hydroxy-1,4-naftochinónu a formaldehydu. Tento trión potom reaguje s diénom za vzniku 2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-diónu. V závislosti od zvoleného diénu vzniká rôzny pomer 2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-diónu a 1*H*-nafto[2,3-*c*]pyrán-5,10-diónu [111] (viz **Schéma 2.13**).

Schéma 2.13 Syntéza 2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-diónov mechanizmom hetero-Diels-Alderovej reakcie s využitím diénu

Alternatívne je možné namiesto diénu využiť enol étery s menším výťažkom ale s väčšou možnosťou modifikácie tohto enol éteru [111] (viz **Schéma 2.14**).

Schéma 2.14 Syntéza 2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-diónov mechanizmom hetero-Diels-Alderovej reakcie s využitím enol éteru

2.5.5 Využitie but-2-enalu (kroton aldehydu)

Publikácia [112] popisuje syntézu 6,8,9-trihydroxy-2-metyl-2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-diónu, ktorý by mal podľa autorov pochádzať z morského ježka *Echinothrix diadema* ale pôvodný článok popisuje látku inej štruktúry, ktorá ale môže byť tautomérnou formou tejto molekuly, syntetizovaná látka mala rovnaké spektrálne vlastnosti ako látka ktorú popísali v pôvodnom článku [113] (viz **Obr. 2.19**).

Štruktúra syntetizovaná (Pokhilo, 2015) lit. 113

Štruktúra popísaná v pôvodnom článku (Moore, 1968) lit. 114

Obr. 2.19 Rozdiel medzi štruktúrami v oboch článkoch

Syntéza vychádza z mompainu, sekundárneho metabolitu z *Quambalaria cyanescens* [114], ktorý v jednom kroku reaguje v kyslom prostredí s krotonaldehydom za vzniku 6,8,9-trihydroxy-2-metyl-2H-benzo[g]chromen-5,10-diónu [112] (viz **Schéma 2.15**).

Schéma 2.15 Syntéza 6,8,9-trihydroxy-2-metyl-2H-benzo[g]chromen-5,10-diónu

Lee *et al.* [115] prichádzajú s optimalizovanou „one pot“ syntézou viacerých pyranonaftochinónových derivátov. Využívajú reakciu 2-hydroxy-1,4-naftochinónu s α,β -nenasýteným aldehydom a pri katalýze etylendiamínom v benzéne, v závislosti od alkylačného činidla dáva reakcia v jednom kroku výťažky až 80 % [115] (viz **Schéma 2.16**).

Schéma 2.16 „One pot“ syntéza 2H-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-diónov

2.5.6 Modifikácie 2*H*-nafto[2,3-*b*]pyrán-5,10-diónového skeletu

Substitúcie na benzénovom jadre je najlepšie vykonať pred syntézou pyránového kruhu. Alebo vyhádzať už zo substituovaného substrátu. Na substitúcie na pyránovom kruhu je možné využiť v prípade dehydro α -lapachonu oxidáciu DMDO za vzniku epoxidu, ktorý je možné otvárať rôznymi nukleofilmi [115] (viz **Schéma 2.17**).

Schéma 2.17 Možnosti substitúcie na pyránovom kruhu

2.6 Teoretická syntéza látok odvođených od gunacinu

Nakoľko nie je publikovaná syntéza gunacinu ani jeho derivátov, uvádzam teoreticky možnú syntézu, ktorá vychádza z vyššie popísaných syntéz. V prvej časti je nutné získať flaviolin, je možné vychádzať z sulfoniovej soli ktorá je v dvoch krokoch pri pomerne drastických podmienkach 275 °C transformovaná na flaviolin v dvoch reakčných krokoch s výtťažkom 64% [116] (viz **Schéma 2.18**), alebo v prípade dostupnosti flaviolinu je možné tento krok vynechať.

Schéma 2.18 Syntéza flaviolinu

V ďalšom kroku ju nutné syntetizovať pyránový heterocyklus, ako reakcie s najvyšším výtťažkom sa javia byť syntézy využívajúce adíciu but-2-enalu. Teoreticky by bolo možné využiť syntézu ktorú popisuje Lee [115] na 2-hydroxy-1,4-naftochinóne s α,β -nenasýteným aldehydom pri katalýze etylendiamínom v benzéne viz (**Schéma 2.16**). Vo svojej publikácii však vychádza z látky ktorá nemá hydroxylové skupiny na aromatickom jadre, preto nie je isté či flaviolin bude reagovať rovnako ako 2-hydroxy-1,4-naftochinónu (viz **Schéma 2.19**).

Schéma 2.19 Modifikácia reakcie ktorú uvádza Lee [115]

Ďalej je nutné hydroxy skupinu v polohe 9 previesť na metyléter, bolo by možné využiť rutinnú syntézu metyléteri z alkoholu v bázičkom prostredí, ale je tu problém s regioselektivitou viz (**Schéma 2.20**). Reakciu na podobnú substráte uvádza Snyder [116] ale namiesto metylu zavádza chrániacu skupinu MOM, v jeho prípade vzniká 65% derivátu s jednou chránenou hydroxy skupinou [116].

Schéma 2.20 Teoretická syntéza 6-hydroxy-8-metoxy-2-metyl-2*H*-benzo[*g*]chromen-5,10-diónu

V poslednom kroku je nutné zaviesť dve hydroxy skupiny na dvojnú väzbu Lee [115] na podobnom substráte využíva katalyzovanú dihydroxyláciu OsO_4 v roztoku *N*-metylmorfolín *N*-oxidu (NMO) [115] (viz **Schéma 2.21**).

Schéma 2.21 Katalyzovaná dihydroxylácia dvojnej väzby

Pre gunaciny s definovanou stereochemiou na všetkých chirálnych centrách by bolo možné využiť modifikáciu reakcie 1-nitroglykalov a sulfonyllaktónov v prítomnosti LDA [109] (viz **Schéma 2.11**).

3 VÝSLEDKY A DISKUSIA

3.1 Charakterizácia izolovaných látok

Látka **gunacin A** (viz **Obr.3.1**) so zatiaľ nepublikovanou štruktúrou a názvom (2*R*,3*R*,4*S*)-3,4,6,8-tetrahydroxy-2-metyl-3,4-dihydro-2*H*-benzo[*g*]chromen-5,10-dión je minoritným metabolitom, ktorý sa vyskytoval hlavne v dichlórmetánových a etylacetátových extraktoch z mycélia aj z fermentačnej tekutiny produkčného kmeňu *Exobasidium* sp. 9 (CCF 7021). Jedná sa o pomerne polárnu látku s retenčným časom 9,2 min pri podmienkach popísaným v **Tab. 4.4**. Látka eluovala tesne pred látkou gunacin B1 pri podmienkach SPE purifikácie a zložení mobilnej fázy 10%-50% metanol + 0,1% TFA. Pri CC na Sephadexe eluovala od zloženia mobilnej fázy (MF) dichlórmetán:metanol 100:12,5 viac odd. 4.2.4 a 4.2.5. Jedná sa o najjednoduchší možný derivát gunacinu popísaný Wernerom [41] s hydroxy skupinou v polohe 8 a bez acetylových skupín na pyránovom kruhu. So sumárnym vzorcom $C_{14}H_{12}O_7$ ($M+H$)⁺=293,0656, M_{calc} =292,24 a hlavnými fragmentami z MS/MS analýzy v pozitívnom móde 275; 257; 247; 229; 219; 201; 191; 173; 137. S typickými UV-VIS absorpčnými maximami pre gunaciny λ_{max} = 262 nm; 310 nm a široký pík pri 380-480 nm **Obr. 3.2** pri podmienkach v **Tab. 4.4**, ktorých intenzita je vo vzájomnom pomere približne 3:2:1. Na základe NMR analýzy bola určená štruktúra s chemickými posunmi, integrálnou intenzitou, multiplicitou signálov a interakčnými konštantami uvedenými v **Tab. 3.1**.

Obr. 3.1 Štruktúra gunacinu A (vľavo) a predpokladaná konfigurácia na stereogénnych centrách pyránového kruhu (vpravo).

Ku gunacinu A nie sú k dispozícii dáta z X-ray kryštalografickej analýzy, ale na základe porovnania interakčných konštant pre vodíky $J(H3-H4)=4,4$ Hz, $J(H2-H3)=1,1$ Hz a $J(H2-H4)=0,9$ Hz s interakčnými konštantami vodíkov u molekúl u ktorých bolo k dispozícii dáta z X-ray kryštalografickej analýzy, je možné predpokladať absolútnu konfiguráciu na troch stereogénnych centrách pyránového kruhu (viz **Obr. 3.1**).

Tab. 3.1 Chemické posuny vodíkov a uhlíkov (δ_H , δ_C), multiplicita signálov (m), integrálna intenzita (n_H) a interakčné konštanty (J_{H-H}), v CD_2Cl_2 pri teplote 20°C na prístroji Bruker Avance III (700,13 MHz pre 1H , 176,05 MHz pre ^{13}C)

Atóm	δ_C	m	δ_H	n_H	m	J_{H-H} [Hz]
2	76.18	d	4.276	1	qdd	6.7, 1.1, 0.9
3	67.20	d	4.017	1	dd	4.4, 1.1
4	65.03	t	4.978	1	dd	4.4, 0.9
4a	118.18	s	-	0	-	-
5	191.42	s	-	0	-	-
5a	109.00	s	-	0	-	-
6	164.34	s	-	0	-	-
7	109.32	d	6.615	1	d	2.5
8	163.12	s	-	0	-	-
9	109.18	d	7.094	1	d	2.5
9a	133.15	s	-	0	-	-
10	178.60	s	-	0	-	-
10a	155.72	s	-	0	-	-
2-Me	16.64	q	1.600	3	d	6.7
3-OH	-	-	n.d.	-	-	-
4-OH	-	-	n.d.	-	-	-
6-OH	-	-	12.098	1	s	-
8-OH	-	-	-	-	-	-

Obr. 3.2 Typické UV-VIS absorbčné spektrum gunacínov (z programu Empower 3) pre látku gunacín pri podmienkach v **Tab. 4.4.**

Látka **gunacin B1** (viz **Obr.3.3**) s názvom (2*R*,3*R*,4*S*)-3,4,6-trihydroxy-8-metoxy-2-metyl-3,4-dihydro-2*H*-benzo[*g*]chromen-5,10-dión je minoritným metabolitom, ktorý sa vyskytoval hlavne v dichlórmetánových a etylacetátových extraktoch z mycélia aj z fermentačnej tekutiny. Pri podmienkach SPE purifikácie eluovala pri zložení mobilnej fáze 40%-50% metanol + 0,1% TFA a pri CC delení na Sephadexe eluovala od zloženia MF 100:2 dichlórmetán:metanol. Jedná sa o látku štruktúrne podobnú gunacinu ale bez prítomnosti acetylovej skupiny v polohe 4, žltej farby s retenčným časom 10,4 min v podmienkach popísanými v **Tab. 4.4**. So sumárnym vzorcom $C_{15}H_{14}O_7$, $(M+H)^+ = 307,0812$, $M_{calc}=306,27$, hlavnými fragmentami z MS/MS analýzy v pozitívnom móde 289, 271, 261, 243, 233, 219, 215, 205, 191, 151 a s typickými UV-VIS absorpčnými maximami pre gunaciny $\lambda_{max}= 262$ nm; 310 nm a široký pík pri 380-480 nm pri podmienkach v **Tab. 4.4**. Na základe NMR analýzy bola určená štruktúra, s chemickými posunmi, integrálnou intenzitou a multiplicitou signálov a interakčnými konštantami uvedenými v **Tab. 3.2**. a s optickou rotáciou v metanole $[U]_D = + 11^\circ$.

Obr. 3.3 Štruktúra gunacinu B1 (vľavo) a predpokladaná konfigurácia na stereogénnych centrách pyránového kruhu (vpravo).

Ku gunacinu B1 nie sú k dispozícii dáta z X-ray štruktúrnej analýzy, ale na základe porovnania interakčných konštant pre vodíky J (H_3-H_4)=2,6 Hz, J (H_2-H_3)=1,1 Hz a J (H_2-H_4)=0,0 Hz s interakčnými konštantami vodíkov u molekúl u ktorých bolo k dispozícii dáta z X-ray kryštalografickej analýzy, je možné predpokladať absolútnu konfiguráciu na troch stereogénnych centrách pyránového kruhu (viz **Obr. 3.3**). Interakčná konštant pre vodíky J (H_3-H_4)=2,6 Hz je značne odlišná od ostatných látok ktoré majú pri interakčnej konštante približne J (H_3-H_4)=4,4 Hz konfiguráciu (*R*) preto je pravdepodobné že gunacin B1 bude mať opačnú konfiguráciu – (*S*) v polohe 4.

Tab. 3.2 Chemické posuny vodíkov a uhlíkov (δ_{H} , δ_{C}), multiplicita signálov (m), integrálna intenzita (n_{H}) a interakčné konštanty ($J_{\text{H-H}}$), v CD_2Cl_2 pri teplote 5°C na prístroji a Bruker Avance III (700,13 MHz pre ^1H , 176,05 MHz pre ^{13}C)

Atóm	δ_{C}	m	δ_{H}	n_{H}	m	$J_{\text{H-H}}$ [Hz]
2	73.37	d	4.364	1	qd	6.7, 1.1
3	69.12	d	3.881	1	dd	2.6, 1.1
4	62.88	t	4.712	1	d	2.6
4a	119.54	s	-	0	-	-
5	189.49	s	-	0	-	-
5a	108.56	s	-	0	-	-
6	163.99	s	-	0	-	-
7	106.91	d	6.631	1	d	2.5
8	165.71	s	-	0	-	-
9	108.40	d	7.134	1	d	2.5
9a	132.68	s	-	0	-	-
10	179.05	s	-	0	-	-
10a	155.76	s	-	0	-	-
2-Me	15.88	q	1.569	3	d	6.7
3-OH	-	-	n.d.	1	-	-
4-OH	-	-	n.d.	1	-	-
6-OH	-	-	12.332	1	s	-
8-OMe	56.47	q	3.880	3	s	-

Werner [41] popisuje látku s rovnakou štruktúrou (viz **Obr. 2.3** látka **5**), ktorú získal hydrolyzou ním izolovaného gunacinu (**4**), ale bez určenia konfigurácie na stereogénnych centrách, preto nie je možné spoľahlivo určiť či získal látku gunacin B1 alebo gunacin B2.

Tab. 3.3 Chemické posuny vodíkov, ktoré uvádza Werner pre hydrolyzovaný gunacin

Atóm	2	3	4	7	9	2-Me	Ac	8-OMe
δ_{H}	4,4	4,1	4,9	6,6	7,2	1,7	-	3,9

Látka **gunacin B2** (viz **Obr.3.4**) s názvom (2*R*,3*R*,4*R*)-3,4,6-trihydroxy-8-metoxy-2-metyl-3,4-dihydro-2*H*-benzo[*g*]chromen-5,10-dión sa nachádzala v pomerne malých množstvách hlavne v dichlórmetánových extraktoch z mycélia aj z fermentačnej tekutiny eluovala často spoločne s látkou gunacin B1 pri podmienkach SPE purifikácie a zložení mobilnej fáze 50%-60% metanol + 0,1% TFA. Vznikala tiež pri pozorovaní nestability látky gunacin C a gunacin, kedy v prítomnosti metanolu a pri mierne kyslých podmienkach vznikala zatiaľ neznámym mechanizmom zo zmesi týchto dvoch látok, vďaka čomu ju bolo možné izolovať v dostatočnom množstve a čistote viac viz odd. 3.2. Nakoľko látka bola pozorovaná už v hrubých nespracovaných extraktoch nejedná sa o artefakt izolačného procesu. Gunacin B2 je látka štruktúrne podobná gunacinu ktorý popísal Werner ale bez prítomnosti acetylovej skupiny v polohe 4, žltej farby s retenčným časom 11,5 min pri podmienkach popísanými v **Tab. 4.4**. So sumárnym vzorcom C₁₅H₁₄O₇ (M+H)⁺=307,0812, M_{calc}=306,27 a hlavnými fragmentami z MS/MS analýzy 289, 271, 261, 235, 207, 198, 103. Štruktúra je takmer totožná s látkou gunacin B1 až na konfiguráciu v polohe 4. S typickými UV-VIS absorpčnými maximami pre gunaciny λ_{max}= 262 nm; 314 nm a široký pík pri 380-480 nm pri podmienkach v **Tab. 4.4**. Na základe NMR analýzy bola určená štruktúra, s chemickými posunmi, integrálnou intenzitou, multiplicitou signálov a interakčnými konštantami uvedenými v **Tab. 3.4**.

Obr. 3.4 Štruktúra gunacinu B2 (vľavo) a predpokladaná konfigurácia na stereogénnych centrách pyránového kruhu (vpravo)

Ku gunacinu B2 nie sú k dispozícii dáta z X-ray kryštalografickej analýzy, ale na základe porovnania interakčných konštant pre vodíky J (H3-H4)=4,4 Hz, J (H2-H3)=1,0 Hz a J (H2-H4)=0,9 Hz s interakčnými konštantami vodíkov u molekúl u ktorých bolo k dispozícii dáta z X-ray kryštalografickej analýzy, je možné predpokladať absolútnu konfiguráciu na troch stereogénnych centrách pyránového kruhu (viz **Obr. 3.4**).

Tab. 3.4 Chemické posuny vodíkov a uhlíkov (δ_H , δ_C), multiplicita signálov (m), integrálna intenzita (n_H) a interakčné konštanty (J_{H-H}) v CD_2Cl_2 pri teplote 20°C na prístroji a Bruker Avance III (700,13 MHz pre 1H , 176,05 MHz pre ^{13}C)

Atóm	δ_C	m	δ_H	n_H	m	J_{H-H} [Hz]
2	76.15	d	4.276	1	qddd	6.7, 1.3, 1.0, 0.9
3	67.15	d	4.015	1	ddd	4.4, 1.2, 1.0
4	65.03	t	4.980	1	ddd	4.4, 1.2, 0.9
4a	118.21	s	-	0	-	-
5	191.40	s	-	0	-	-
5a	108.76	s	-	0	-	-
6	164.37	s	-	0	-	-
7	107.06	d	6.647	1	d	2.5
8	166.17	s	-	0	-	-
9	108.85	d	7.169	1	d	2.5
9a	132.74	s	-	0	-	-
10	178.61	s	-	0	-	-
10a	155.79	s	-	0	-	-
2-Me	16.64	q	1.600	3	d	6.7
3-OH	-	-	2.935	1	dd	1.3, 1.2
4-OH	-	-	4.980	1	d	1.2
6-OH	-	-	12.165	1	s	-
8-OMe	56.58	q	3.895	3	s	-

Werner [41] popisuje látku s rovnakou štruktúrou (viz **Obr. 2.3** látka 5), ktorú získal hydrolyzou ním izolovaného gunacinu, ale bez určenia konfigurácie, preto nie je možné spoľahlivo určiť či získal látku gunacin B1 alebo gunacin B2.

Tab. 3.5 Chemické posuny vodíkov, ktoré uvádza Werner pre hydrolyzovaný gunacin

Atóm	2	3	4	7	9	2-Me	Ac	8-OMe
δ_H	4,4	4,1	4,9	6,6	7,2	1,7	-	3,9

Látka **gunacin C** (viz **Obr. 3.5**) so zatiaľ nepublikovanou štruktúrou a názvom (2*R*,3*R*,4*R*)-4,6-dihydroxy-8-metoxy-2-metyl-5,10-dioxo-3,4,5,10-tetrahydro-2*H*-benzo[*g*]chromen-3-yl acetát je jedným z majoritných sekundárnych metabolitov, najviac koncentrovaná bola v toluénových extraktoch spolu s dvojicou látok gunacin a gunacin F. Pri podmienkach CC silikagel eluovala tesne za látkou gunacin F a spolu s látkou gunacin, pri zložení MF 10:1 toluén:aceton. Pri podmienkach CC Sephadex eluovala spoločne s látkami gunacin a gunacin F už pri premývaní kolóny dichlórmetánom. Taktiež vznikala pri pozorovaní stability látky gunacin, v prítomnosti metanolu a pri mierne kyslých podmienkach viac viz odd. 3.2. Dostatočné množstvo sa podarilo získať až po spojený viacerých frakcií obsahujúcich túto zmes a jej purifikácií na CC Silikagel. Je to červená látka štruktúrne odvodená od gunacinu, s acetylovou skupinou v polohe 3 s retenčným časom 12,9 min pri podmienkach popísanými v **Tab. 4.4**. So sumárnym vzorcom C₁₇H₁₆O₈, (M+H)⁺ = 349,0918, M_{calc}=348,30 a hlavnými fragmentami z MS/MS analýzy v pozitívnom móde 289, 271, 261, 243, 228, 215, 187, 151. Na základe NMR analýzy bola určená štruktúra s chemickými posunmi, integrálnou intenzitou a multiplicitou signálov uvedenými v **Tab. 3.6**. Gunacin C spontánne kryštalizoval v metanole, štruktúra bola potvrdená X-ray kryštalografickou analýzou a na jej základe bola určená konfigurácia na troch chirálnych centrách (2*R*, 3*R*, 4*R*). S typickými UV-VIS absorpčnými maximami pre gunaciny λ_{max}= 262 nm; 310 nm a široký pík pri 380-480 nm pri podmienkach v **Tab. 4.4**. Optická rotácia v metanole [U]_D = + 237,8° a v acetonitrile [U]_D = + 263,6°.

Obr. 3.5 Štruktúra gunacinu C (vľavo) a konfigurácia na stereogénnych centrách pyranového kruhu (vpravo)

Boli namerané hodnoty interakčných konštánt pre vodíky J (H3-H4)=4,8 Hz, J (H2-H3)=1,1 Hz a J (H2-H4)=1,1 Hz a vďaka dostupnosti X-ray kryštalografických dát mohli slúžiť ako referencia pri určovaní konfigurácie ostatných látok.

Tab. 3.6 Chemické posuny vodíkov a uhlíkov (δ_{H} , δ_{C}), multiplicita signálov (m), integrálna intenzita (n_{H}) a interakčné konštanty ($J_{\text{H-H}}$), v CD_2Cl_2 pri teplote 5°C na prístroji a Bruker Avance III (700,13 MHz pre ^1H , 176,05 MHz pre ^{13}C)

Atóm	δ_{C}	m	δ_{H}	n_{H}	m	$J_{\text{H-H}}$ [Hz]
2	75.15	d	4.431	1	ddq	1.1, 1.1, 6.6
3	67.32	d	5.463	1	dd	4.8, 1.1
4	63.81	d	5.122	1	ddd	4.8, 1.7, 1.1
4a	119.01	s	-	0	-	-
5	190.65	s	-	0	-	-
5a	108.55	s	-	0	-	-
6	164.30	s	-	0	-	-
7	106.91	d	6.651	1	d	2.5
8	166.00	s	-	0	-	-
9	108.88	d	7.169	1	d	2.5
9a	132.45	s	-	0	-	-
10	178.50	s	-	0	-	-
10a	155.21	s	-	0	-	-
2-Me	16.51	q	1.464	3	d	6.6
3-COO	170.72	s	-	0	-	-
Ac	20.84	q	2.102	3	s	-
4-OH	-	-	4.379	1	d	1.7
6-OH	-	-	12.164	1	s	-
8-OMe	56.55	q	3.892	3	s	-

Izoláciu podobnej látky popisuje aj španielsky patent [42] s poznámkou že nimi namerané NMR dáta nemusia odpovedať štruktúre na obrázku **Obr. 2.4** látka **8**, nimi uvedené štruktúra má opačnú konfiguráciu na všetkých troch chirálnych centrách (2*S*, 3*S*, 4*S*) ako látka popísaná v tejto práci, NMR dáta ktoré sú uvedené v patente približne odpovedajú dátam nameranými v tejto práci.

Látka **gunacin D** (viz **Obr. 3.6**) so zatiaľ nepublikovanou štruktúrou a názvom (2*R*,3*R*)-3,6-dihydroxy-8-metoxy-2-metyl-3,4-dihydro-2*H*-benzo[*g*]chromen-5,10-dión, je minoritným sekundárnym metabolitom a podarilo si ju izolovať prakticky iba z toluénového extraktu vo frakcii, ktorá eluovala pri zložení MF 100:1 dichlórmetán:metanol, spolu s látkami gunacin C a gunacin. Jedná sa o látku štruktúrne podobnú gunacinu ale bez prítomnosti hydroxylovej skupiny v polohe 4, tehlovej farby s retenčným časom 13,2 min pri podmienkach popísanými v **Tab. 4.4**. Vďaka blízkeму retenčnému času s látkou gunacin C často na chromatogramoch splývali do jedného píku. Sumárnym vzorec gunacinu D je C₁₅H₁₄O₆ (M+H)⁺=291,0863, M_{calc}=290,27, hlavné fragmenty z MS/MS analýzy v pozitívnom móde 235, 233, 217, 205, 177, 151, 83 a s typickými UV-VIS absorpčnými maximami pre gunaciny λ_{max}= 262 nm; 314 nm a široký pík pri 380-480 nm pri podmienkach v **Tab. 4.4**. Na základe NMR analýzy bola určená štruktúra, s chemickými posunmi, integrálnou intenzitou a multiplicitou signálov a interakčnými konštantami uvedenými v **Tab. 3.7**. Štruktúra bola potvrdená X-ray kryštalografickou analýzou a na jej základe bola určená konfigurácia na dvoch chirálnych centrách (2*R*, 3*R*).

Obr. 3.6 Štruktúra gunacinu D (vľavo) a konfigurácia na stereogénnych centrách pyránového kruhu (vpravo)

Boli namerané interakčné konštanty pre vodíky J (H3-H4)=4,5 Hz^U a 3,0 Hz^D, J (H2-H3)=1,4 Hz a J (H2-H4)=1,4 Hz^U a 1,3 Hz^D a vďaka dostupnosti X-ray kryštalografických dát mohli slúžiť ako referencia pri určovaní konfigurácie ostatných látok (U = upfield, D = downfield).

Tab. 3.7 Chemické posuny vodíkov a uhlíkov (δ_H , δ_C), multiplicita signálov (m), integrálna intenzita (n_H) a interakčné konštanty (J_{H-H}) v CD_2Cl_2 pri teplote 20°C na prístroji a Bruker Avance III (700,13 MHz pre 1H , 176,05 MHz pre ^{13}C)

Atóm	δ_C	m	δ_H	n_H	m	J_{H-H} [Hz]
2	76.15	d	4.228	1	qddd	6.6, 1.4, 1.4, 1.3
3	64.60	d	4.133	1	ddd	5.8, 4.5, 3.0, 1.4
4	27.86	t	2.765	1	ddd	18.8, 3.0, 1.3
			2.698	1	ddd	18.8, 4.5, 1.4
4a	118.83	s	-	0	-	-
5	189.28	s	-	0	-	-
5a	108.96	s	-	0	-	-
6	163.98	s	-	0	-	-
7	106.82	d	6.637	1	d	2.5
8	165.68	s	-	0	-	-
9	107.99	d	7.154	1	d	2.5
9a	132.95	s	-	0	-	-
10	178.73	s	-	0	-	-
10a	155.42	s	-	0	-	-
2-Me	16.42	q	1.506	3	d	6.6
3-OH	-	-	1.793	1	d	5.8
6-OH	-	-	12.431	1	s	-
8-OMe	56.48	q	3.889	3	s	-

Izoláciu pravdepodobne podobnej látky popisuje aj Jašica vo svojej diplomovej práci ako oranžový prášok s optickou rotáciou v acetonitrile $[U]_D = +224^\circ$ ($c=0,1$; 25°C). Fragmentačné spektrá ani dáta z NMR analýzy neuvádza a teda ich nie je možné porovnať. Uvádza že sa podarilo určiť konfiguráciu v polohe 3 (*R*) s využitím Mosherovej metódy, ktorá je totožná s konfiguráciou popísanou v tejto práci, ale na schéme štruktúry v jeho práci molekula má v polohe 3 konfiguráciu (*S*) (viz **Obr. 2.4** látka **9**) [43].

Látka **gunacin** (viz **Obr. 3.7**) (*2R,3R,4R*)-3,6-dihydroxy-8-metoxy-2-metyl-5,10-dioxo-3,4,5,10-tetrahydro-2*H*-benzo[*g*]chromen-4-yl acetát bola jedným z majoritných sekundárnych metabolitov, pozorovaná bola naprieč všetkými extraktami, najviac koncentrovaná bola v toluénových extraktoch spolu s dvojicou látok gunacin C a gunacin F. Pri podmienkach CC silikagel začala eluovať z trojice látok gunacin, gunacin C a gunacin F ako posledná pri zložení MF 10:1 toluén:aceton, ale nepodarilo sa ju spoľahlivo oddeliť od látky gunacin C. Podarilo sa ju izolovať pri delení dichlórmetánového extraktu z fermentačnej tekutiny a toluénového extraktu z mycélia na CC Sephadex, z tejto trojice látok eluovala ako posledná a v oboch prípadoch sa podarilo získať dve frakcie s čistou látkou, pri zložení MF 100:0,5 dichlórmetán:metanol. Taktiež vznikala pri pozorovaní stability látky gunacin C, kedy spontánne vznikala v prítomnosti metanolu pri mierne kyslých podmienkach viac viz odd. 3.2. Je to tehlovo červená látka so štruktúrou gunacinu ktorý popísal Werner 1979 (látka **4**, **Obr. 2.3**), s retenčným časom 13,5 min pri podmienkach popísanými v **Tab. 4.4**. So sumárnym vzorcom $C_{17}H_{16}O_8$ ($M+H$)⁺ = 349,0918, M_{calc} =348,30 a hlavnými fragmentami z MS/MS analýzy pozitívnom móde 289; 271; 261; 243; 215; 205; 191; 151, a s typickými UV-VIS absorpčnými maximami pre gunaciny λ_{max} = 262 nm; 309 nm a široký pík pri 380-480 nm pri podmienkach v **Tab. 4.4**. S optickou rotáciou v metanole: $[U]_D = +222,22^\circ$. Na základe NMR analýzy bola určená štruktúra, s chemickými posunmi, integrálnou intenzitou a multiplicitou signálov uvedenými v **Tab. 3.8**. Štruktúra bola potvrdená X-ray kryštalografickou analýzou a na základe ktorej bola určená konfigurácia na troch chirálnych centrách (*2R, 3R, 4R*) **Obr. 3.7**.

Obr. 3.7 Štruktúra gunacinu (vľavo) a konfigurácia na stereogénnych centrách pyránového kruhu (vpravo)

Boli namerané interakčné konštanty pre vodíky J (H_3-H_4)=4,7 Hz, J (H_2-H_3)=2,1 Hz a J (H_2-H_4)=1,1 Hz a vďaka dostupnosti X-ray kryštalografických dát mohli slúžiť ako referencia pri určovaní konfigurácie ostatných látok (viz **Obr. 3.6**).

Tab. 3.8 Chemické posuny vodíkov a uhlíkov (δ_H , δ_C), multiplicita signálov (m), integrálna intenzita (n_H) a interakčné konštanty (J_{H-H}) v CD_2Cl_2 pri teplote 5°C na prístroji a Bruker Avance III (700,13 MHz pre 1H , 176,05 MHz pre ^{13}C)

Atóm	δ_C	m	δ_H	n_H	m	J_{H-H} [Hz]
2	75.77	d	4.450	1	ddq	2.1, 1.1, 6.7
3	66.21	d	4.116	1	ddd	4.7, 2.9, 2.1
4	63.84	d	6.173	1	dd	4.7, 1.1
4a	116.39	s	-	0	-	-
5	187.71	s	-	0	-	-
5a	108.79	s	-	0	-	-
6	164.02	s	-	0	-	-
7	107.16	d	6.644	1	d	2.5
8	165.55	s	-	0	-	-
9	108.05	d	7.145	1	d	2.5
9a	132.48	s	-	0	-	-
10	178.59	s	-	0	-	-
10a	156.66	s	-	0	-	-
2-Me	15.54	q	1.539	3	d	6.7
3-OH	-	-	2.511	1	d	2.9
4-COO	170.85	s	-	0	-	-
Ac	21.14	q	2.146	3	s	-
6-OH	-	-	12.339	1	s	-
8-OMe	56.46	q	3.880	3	s	-

Tab. 3.9 Chemické posuny vodíkov (δ_H), multiplicita signálov (m), integrálna intenzita (n_H) a interakčné konštanty (J_{H-H}), ktoré uvádza Werner pre gunacin [41].

Atóm	2	3	4	7	9	2-Me	Ac	8-OMe
δ_H	4,4	4,1	6,2	6,6	7,2	1,7	2,1	3,9
n_H	1	1	1	1	1	3	3	3
m	m	m	dd	d	d	d	s	S
J_{H-H} [Hz]			5,0 a 1,2	2,5	2,5	6		

Látka **gunacin E** (viz **Obr. 3.8**) so zatiaľ nepublikovanou štruktúrou a názvom 3,3',6,6'-tetrahydroxy-8,8'-dimetoxy-2,2'-dimetyl-3,3',4,4'-tetrahydro-2*H*,2'*H*-[4,4'-bibenzo[*g*]chromen]-5,5',10,10'-tetraón, je minoritným sekundárnym metabolitom ktorý sa vyskytoval hlavne v dichlórmetánových a etylacetátových extraktoch z mycélia. V dostatočnom množstve sa túto látku podarilo získať až po druhom kroku izolácií zo zmesných vzorkov ktoré boli delené na CC Sephadex, kde eluovala od zloženia MF 100:2 dichlórmetán:metanol. Jedná sa o symetrický dimér dvoch gunacinových jednotiek spojený medzi uhlíkmi 4 a 4' pyránového kruhu, žltej farby. V extraktoch sa však nachádzali dve rozdielne látky s rovnakým retenčným časom, pri dočisťovaní frakcii obsahujúcej látku gunacin E na semipreparatívnej HPLC, bola pozorovaná zmena farby pri odchyťovaní píku s retenčným časom 14,4 min pri podmienkach popísanými v **Tab. 4.4** z červenej na žltú. Štruktúru červenej látky sa ale zatiaľ určiť nepodarilo, nakoľko nebola k dispozícii v dostatočnom množstve a čistote, podľa čiastočných výsledkov by sa malo tiež jednať o látku odvodenú od gunacinu. Látka gunacin E má sumárny vzorec $C_{30}H_{26}O_{12}$ ($M+H$)⁺=579,1497, M_{calc} =578,527 a hlavné fragmenty z MS/MS analýzy v pozitívnom móde 543; 525; 515; 497 ; 479; 323 ; 277; 233; 195; 179; 151; 89 a s typickými UV-VIS absorpčnými maximami pre gunaciny λ_{max} = 262 nm; 314 nm a široký pík pri 380-480 nm pri podmienkach v **Tab. 4.4**. Na základe NMR analýzy bola určená štruktúra s chemickými posunmi, integrálnou intenzitou, multiplicitou signálov a interakčnými konštantami uvedenými v **Tab. 3.10**.

Obr. 3.8 Štruktúra gunacinu E

Kvôli zložitosti multipletov nebolo možné priradiť interakčné konštanty k vodíkom na pyránovom kruhu a tým pádom ani odhadovať konfiguráciu na príslušných uhlíkoch.

Tab. 3.10 Chemické posuny vodíkov a uhlíkov (δ_{H} , δ_{C}), multiplicita signálov (m), integrálna intenzita (n_{H}) a interakčné konštanty ($J_{\text{H-H}}$) v acetone- d_6 pri teplote 20°C na prístroji a Bruker Avance III (700,13 MHz pre ^1H , 176,05 MHz pre ^{13}C), hodnoty sú zhodné pre oba pyranonaftochinónové monoméry.

Atóm	δ_{C}	m	δ_{H}	n_{H}	m	$J_{\text{H-H}}$ [Hz]
2	72.8	d	5.186	1	qm	6.4
3	66.7	d	4.122	1	m	-
4	42.6	d	2.888	1	m	-
4a	118.5	s	-	0	-	-
5	189.7	s	-	0	-	-
5a	107.8	s	-	0	-	-
6	163.2	s	-	0	-	-
7	105.9	d	6.500	1	d	2.5
8	165.1	s	-	0	-	-
9	107.0	d	6.953	1	d	2.5
9a	n.d.	s	-	0	-	-
10	177.5	s	-	0	-	-
10a	156.6	s	-	0	-	-
2-Me	16.1	q	1.637	3	d	6.6
3-OH	-	-	4.410	1	d	5.8
6-OH	-	-	12.248	1	s	-
8-OMe	55.6	q	3.870	3	s	-

Látka **gunacin F** (viz **Obr. 3.9**) so zatiaľ nepublikovanou štruktúrou (2*R*,3*R*)-6-hydroxy-8-metoxy-2-metyl-5,10-dioxo-3,4,5,10-tetrahydro-2*H*-benzo[*g*]chromen-3-yl acetát, bola izolovaná naprieč všetkými extraktmi ale najviac koncentrovaná bola v toluénových extraktoch spolu s látkami gunacin C a gunacin. Pri podmienkach delenia pomocou CC silikagel a Sephadex v oboch prípadoch eluovala ako prvá už pri premývaní kolóny dichlórmetánom a nebol problém ju získať v dostatočnom množstve a čistote. Jedná sa o derivát gunacinu, bez prítomnosti hydroxylovej skupiny v polohe 4, žltej farby s retenčným časom 15,3 min v podmienkach popísanými v **Tab. 4.4**. So sumárnym vzorcom C₁₇H₁₆O₇ (M+H)⁺=333,0969, M_{calc}=332,30 a hlavnými fragmentami z MS/MS analýzy 291; 273; 255; 245; 233; 227; 217; 203; 189; 175; 151 a s typickými UV-VIS absorpčnými maximami pre gunaciny λ_{max}= 262 nm; 309 nm a široký pík pri 380-480 nm pri podmienkach v **Tab. 4.4**. S optickou rotáciou v metanole: [U]_D = +12,22°. Na základe NMR analýzy bola určená štruktúra s chemickými posunmi, integrálnou intenzitou a multiplicitou signálov uvedenými v **Tab. 3.11**. Štruktúra bola potvrdené X-ray kryštalografickou analýzou a na základe ktorej bola určená konfigurácia na dvoch chirálnych centrách (2*R*, 3*R*).

Obr. 3.9 Štruktúra gunacinu F (vľavo) a konfigurácia na stereogénnych centrách pyránového kruhu (vpravo)

Boli namerané interakčné konštanty pre vodíky J (H3-H4)=4,7 Hz^U a 2,5 Hz^D, J (H2-H3)=1,4 Hz a J (H2-H4)=1,4 Hz^U a 1,4 Hz^D a vďaka dostupnosti X-ray kryštalografických dát mohli slúžiť ako referencia pri určovaní konfigurácie ostatných látok. (U=upfield, D=downfield)

Tab. 3.11 Chemické posuny vodíkov a uhlíkov (δ_H , δ_C), multiplicita signálov (*m*), integrálna intenzita (n_H) a interakčné konštanty (J_{H-H}) v CD_2Cl_2 pri teplote 5°C na prístroji a Bruker Avance III (700,13 MHz pre 1H , 176,05 MHz pre ^{13}C)

Atom	δ_C	<i>m</i>	δ_H	n_H	<i>m</i>	J_{H-H} [Hz]
2	74.58	d	4.305	1	qddd	6.6, 1.4, 1.4, 1.4
3	65.72	d	5.271	1	ddd	4.7, 2.5, 1.4
4	24.98	t	2.808	1	ddd	19.2, 2.5, 1.4
			2.718	1	ddd	19.2, 4.7, 1.4
4a	118.31	s	-	0	-	-
5	188.85	s	-	0	-	-
5a	108.63	s	-	0	-	-
6	163.84	s	-	0	-	-
7	106.65	d	6.639	1	d	2.5
8	165.53	s	-	0	-	-
9	108.04	d	7.159	1	d	2.5
9a	132.66	s	-	0	-	-
10	178.59	s	-	0	-	-
10a	155.19	s	-	0	-	-
2-Me	16.66	q	1.446	3	d	6.6
3-COO	170.57	s	-	0	-	-
Ac	21.08	s	-	0	-	-
6-OH	-	-	12.416	1	s	-
8-OMe	56.44	q	3.884	3	s	-

Izoláciu pravdepodobne podobnej látky popisuje aj Jašica vo svojej diplomovej práci ako oranžový prášok s optickou rotáciou v acetonitrile $[U]_D = + 97^\circ$ ($c=0,1$; 25°C). Fragmentačné spektrá ani dáta z NMR analýzy neuvádza, teda nie je možné porovnať zhodu, popisuje určenie konfiguráciu v polohe 3 (*R*) s využitím Mosherovej metódy, ktorá je totožná s konfiguráciou popísanou v tejto práci, ale na schéme štruktúry v jeho práci molekula má v polohe 3 konfiguráciu (*S*) (viz **Obr. 2.4** látka **10**) [43].

Látka **gunacin G** (viz **Obr. 3.10**) so zatiaľ nepublikovanou štruktúrou a názvom 3,5',6,6',8'-pentahydroxy-8-methoxy-2,2'-dimetyl-3,4-dihydro-2*H*,4'*H*-[4,10'-bibenzo[*g*]chromen]-4',5,10-trión. Jedná sa dimér dvoch pyranonaftochinónov s spojením medzi uhlíkmi 4 a 10's retenčným časom 17,7 min pri podmienkach popísanými v **Tab. 4.4**. So sumárnym vzorcom $C_{29}H_{22}O_{11}$ ($M+H$)⁺ = 547,1235, M_{calc} = 546,48 a hlavnými fragmentami z MS/MS analýzy 289; 271; 259 ; 243; 235; 219; 215; 205; 195; 191; 151, UV-VIS absorpčnými maximami mierne odlišnými od ostatných izolovaných látok λ_{max} = široký pík 260-280 nm; a široký pík 360 – 460 nm (viz **Obr. 3.11**) pri podmienkach v **Tab. 4.4**. Izolácia gunacinu G bola náročná z dôvodu atypického správania na CC či už silikagel alebo Sephadex, eluovala spolu s ostatnými látkami a zároveň veľké množstvo tejto látky ostávalo naviazané na kolóne a nebolo možné ju vymyť žiadnym rozpúšťadlom, čím došlo k veľkým stratám. Ďalším komplikujúcim faktorom bola jej vysoká molekulová hmotnosť, kvôli ktorej bolo nutné izolovať väčšie množstvo látky aby mohli prebehnúť NMR analýzy. Podarilo sa ju izolovať iba z komplikovanejších zmesí látok s podobným retenčným časom, delením na semipreparatívnej HPLC a ručným odchyťávaním čistej látky. Gunacin G je intracelulárny metabolit, ktorý bol extrahovaný etylacetátom a dichlórmetánom výhradne z mycélia. Na základe NMR analýzy bola určená štruktúra, s chemickými posunmi, integrálnou intenzitou, multiplicitou signálov uvedenými v **Tab. 3.12**.

Obr. 3.10 Štruktúra gunacinu G

Kvôli zložitosti multipletov nebolo možné priradiť interakčné konštanty k vodíkom na pyranových kruhoch a tým pádom ani odhadovať konfiguráciu na príslušných uhlíkoch.

Tab. 3.15 Chemické posuny vodíkov a uhlíkov (δ_H , δ_C), multiplicita signálov (m), integrálna intenzita (n_H) a interakčné konštanty (J_{H-H}) v CD_2Cl_2 pri teplote 20°C na prístroji a Bruker Avance III (700,13 MHz pre 1H , 176,05 MHz pre ^{13}C)

Atóm	δ_C	m	δ_H	n_H	m	J_{H-H} [Hz]	Atóm	δ_C	m	δ_H	n_H	m	J_{H-H} [Hz]
2	74.00	d	4.315	1	qm	6.6	2'	168.59	s	-	0	-	-
3	69.65	d	3.993	1	m	-	3'	106.40	d	5.931	1	m	-
4	38.38	d	4.579	1	m	-	4'	184.32	s	-	0	-	-
4a	121.81	s	-	0	-	-	4a'	102.31	s	-	0	-	-
5	188.51	s	-	0	-	-	5'	164.23	s	-	0	-	-
5a	108.63	s	-	0	-	-	5a'	107.07	s	-	0	-	-
6	164.17	s	-	0	-	-	6'	161.52	s	-	0	-	-
7	107.00	d	6.602	1	d	2.5	7'	100.93	d	6.424	1	br.s	-
8	165.81	s	-	0	-	-	8'	161.11	s	-	0	-	-
9	108.44	d	7.191	1	d	2.5	9'	97.92	d	7.041	1	dd	2.1, 0.9
9a	132.66	s	-	0	-	-	9a'	138.99	s	-	0	-	-
10	178.91	s	-	0	-	-	10'	107.78	s	-	0	-	-
10a	155.20	s	-	0	-	-	10a'	150.94	s	-	0	-	-
2-Me	16.75	q	1.513	3	d	6.6	2-Me'	20.45	q	1.940	3	m	-
3-OH	-	-	n.d.	-	-	-	5'-OH	-	-	16.901	1	s	-
6-OH	-	-	12.159	1	s	-	6'-OH	-	-	10.271	1	s	-
8-OMe	56.52	q	3.887	3	s	-	8'-OH	-	-	n.d.	-	-	-

Obr. 3.11 UV-VIS absorbné spektrum (z programu Empower 3) pre látku gunacin G pri podmienkach v **Tab. 4.4.**

Okrem vyššie popísaných látok bolo izolovaných ďalších šesť u ktorých zatiaľ nebola určená štruktúra, jedná sa o látky s retenčným časom 11,1; 14,4; 15,0 16,0; 16,6; a 19,2 min pri podmienkach v **Tab. 4. 4**, na základe predbežných výsledkov je možné sa domnievať, že okrem látky s retenčným časom 11,1 min sa jedná o deriváty gunacinu.

3.2 Prešmyk

Pri snahe rozdeliť zmes látok gunacin , gunacin C a gunacin F bola pozorovaná nestabilita látok gunacinu a gunacinu C, nakoľko aj po oddelení týchto látok pomocou CC, HPLC analýzy v čase ukazovali že medzi týmito látkami existuje rovnováha ktorá sa postupne ustáľuje. Experiment sledujúci stabilitu pozostával z priebežného meranie čistých látok v roztoku voda:metanol (1:1) s prídavkom 1% TFA (v/v) v tme pri laboratórnej teplote, bola pozorovaná zmena jednej látky na druhú v oboch smeroch. K popísaniu presného mechanizmu a rýchlostných reakčných konštánt tejto premeny bude nutné previesť ďalšie experimenty. Možný mechanizmus prešmyku acetylovej skupiny popisuje publikácia, kde bol pozorovaný obdobný prešmyk u psychoaktívnych terpénov, salvinorinov, z rastliny *Salvia divinorum* [117], ak by bol mechanizmus v tejto publikácii aplikovaný na látky gunacin a gunacin mohol by vyzeráť ako je uvedené viz **Schéma 3.1**.

Schéma 3.1 Možný mechanizmus prešmyku medzi látkami gunacin C a gunacin

Taktiež bol pri pozorovaní stability gunacinu a gunacinu C zaznamenaný vznik látky gunacin B2. Gunacin B2 neobsahuje acetylovú skupinu na pyránovom kruhu, ale zachováva si rovnakú konfiguráciu na všetkých troch stereogénnych centrách. Mechanizmus tejto reakcie by bolo možné vysvetliť trans-esterifikačnou reakciou v kyslých podmienkach v prítomnosti metanolu viz **Schéma 3.2**. Za zmienku stojí že pri tejto reakcii nevzniká gunacin B1 ktorý sa od gunacinu B2 líši iba v konfigurácii na uhlíku 3, tým je možné vylúčiť substitučnú reakciu ktorá by prebiehala SN2 mechanizmom, nakoľko pri nej dochádza k inverzii konfigurácie.

Schéma 3.2 Možný mechanizmus reakcie vzniku gunacinu B2 z gunacinu C (analogicky by mohol prebiehať aj vznik z gunacinu.)

3.3 Biologické aktivity

3.3.1 Cytotoxicita

U látok gunacin, gunacin B1, C a F bola testovaná ich cytotoxická aktivita proti bunecnej línii Jurkat metódou prietokovej cytometrie. V prvom kroku boli látky podrobené orientačnému testu pri koncentráciách 5, 25, 50, 100, 125 a 200 μM . Pri tomto meraní bolo možné pozorovať toxicitu látok gunacin a gunacin C už pri koncentrácií 5 μM , preto v ďalšej fázy meraní bol použitých rozsah koncentrácií 0,1 0,5, 1, 2,5 a 5 μM . Naopak látka gunacin G vykazovala zvýšenú toxicitu až pri koncentráciách vyšších ako 50 μM , preto v ďalšom kroku bola použitá postupnosť koncentrácií 5, 25, 50, 100, 200 μM . Látka gunacin B1 mala výraznejšiu cytotoxickú aktivitu od koncentrácie 25 μM preto v ďalšej fázy bol použitý rozsah koncentrácií 5, 10, 20, 30, 40 μM . Pri úvodnom meraní je zaujímavým pozorovaním, že toxicita od koncentrácie 5 μM u látok gunacin, gunacin C a 50 μM u látky gunacin B1 nerastie a zostáva konštantná približne na hodnote 80 % usmrtených buniek. U látky gunacin F tento efekt je možné pozorovať pri koncentráciách 125 μM a 200 μM (viz **Obr. 3.12**).

Obr. 3.12 Letálny efekt izolovaných látok v prvom orientačnom meraní na bunecnú líniu Jurkat

Pri opakovanom meraní gunacinu a gunacinu C pri nižších koncentráciách boli pozorované mierne odlišné hodnoty ako u prvého orientačného merania, ktoré ukazujú nekonzistenciu výsledkov, ktorá mohla byť spôsobená časovým rozdielom medzi meraniami a rozdielnou viabilitou buniek (viz **Obr. 3.12.** a **Obr. 3.13.**). Obe látky usmrtili 50 % Jurkat buniek v rozmedzí koncentrácií 1 a 2,5 μM

Obr. 3.13 Spriemerované hodnoty mŕtvych Jurkat buniek pri rôznych koncentráciách gunacinu a gunacinu C so smerodatnou odchýlkou.

Pri opakovanom meraní toxicity gunacinu B1 pri koncentráciách 5, 10, 20, 30, 40 μM a gunacinu F pri koncentráciách 5, 25, 50, 100, 200 μM výsledky približne odpovedali prvému orientačnému meraniu. Gunacinu B1 usmrtil 50 % Jurkat buniek v rozmedzí koncentrácií 10 a 20 μM (viz **Obr. 3.14.**). Gunacin G usmrtil 50 % Jurkat buniek v rozmedzí koncentrácií 50 a 100 μM (viz **Obr. 3.14.**).

Obr. 3.14 Spriemerované hodnoty mŕtvych Jurkat buniek pri rôznych koncentráciách gunacinu F a B1 so smerodatnou odchýlkou.

3.3.2 Zmena morfológie fibroblastov vplyvom izolovaných látok

Gunacin C je vysoko účinný na primárne fibroblasty už pri koncentrácii 5 μM , je možné pozorovať úplné vymiznutie mitochondriálneho červeného signálu ktorý detekuje aktívny mitochondriálny metabolizmus generujúci protónový gradient. Pri nižších koncentráciách je efekt selektívny na mitochondrie a aktínový skelet nie je ovplyvnený. Pri vyšších koncentráciách bunky strácajú kontakt s podkladom a nie je možné ich pozorovať. Pozorovanie toxického efektu gunacinu na fibroblasty je možné rovnako už od koncentrácie 5 μM , je evidentný efekt na mitochondrie, zelený signál pre aktínové vlákna je značne zoslabený oproti kontrolnému meraniu. Na rozdiel od ostatných testovaných látok vplyv gunacinu B1 na morfológiu fibroblastov nebol pozorovaný ani pri koncentrácií 125 μM . Efekt gunacinu F na pri koncentrácií 25 μM bol minimálny, naopak pri koncentrácii 125 μM už nebolo možné pozorovať živé adherované bunky (viz **Tab. 3.16**).

3.3.3 Zmena morfológie HeLa buniek vplyvom izolovaných látok

HeLa bunky sú výrazne odolnejšie proti účinkom gunacinu C, efekt na mitochondrie nastáva až pri najvyššej testovanej koncentrácii 125 μM , bez ovplyvnenia aktínového skeletu. Vplyv gunacinu je podobný ako u gunacinu C, významnejší efekt na červený signál mitochondrií je možné pozorovať až pri koncentrácií 125 μM , ale na rozdiel od gunacinu C je tu zjavný efekt aj na aktínové vlákna, ktorých signál pri koncentrácii 125 μM nie je pozorovateľný. Werner [41] pozoroval efektívnu koncentráciu gunacinu na HeLa bunky $\text{ED}_{50}=12,2 \mu\text{g/ml}$ (35,1 μM). Na rozdiel od ostatných látok sú na efekt gunacinu B1 citlivejšie bunky HeLa, je možné pozorovať slabší efekt na morfológiu pri koncentrácií 25 μM , naopak pri koncentrácii 125 μM už nebolo možné pozorovať živé adherované bunky. Toxický efekt gunacinu F nebol pozorovaný ani pri najvyššej meranej koncentrácii 125 μM , až na mierne zoslabenie zeleného signálu pre aktín (viz **Tab. 3.16**).

Tab. 3.16 Efekt látok gunacin, gunacin B1, C, F na morfológiu buniek HeLa a fibroblastov pri koncentrácií s pozorovanou aktivitou, mitochondrie značené červenou, aktín zelenou a jadrá modrou farbou.

Látka	Konc. (μM)	HeLa	Konc. (μM)	Fibroblasty
Kontrola				
Gunacin B1	25			
Gunacin C	125			
Gunacin	125			
Gunacin F	125			

Meranie antimikrobiálnej aktivity ukázalo pomerne dobré antibakteriálne vlastnosti s hodnotami MIC 1,04-4,17 μM na organizmoch *E. coli* a *K. rhizophila*. V rozpore je pozorovanie antimikrobiálnej aktivity proti *E. coli* látok gunacinu D (2,08 μM) a gunacinu F (4,17 μM), ktorú Jašica [43] pri svojom testovaní nepozoroval, rovnaký rozpor je prítomný aj pri aktivite proti *C. albicans*, u ktorých bola nameraná MIC gunacinu D 66,7 μM a gunacinu F 33,3 μM , Jašica uvádza že aktivita nebola pozorovaná, ale treba brať v úvahu že používal iné kmene testovaných mikroorganizmov a ich citlivosť môže byť odlišná a taktiež nie je možné potvrdiť identitu jeho testovaných látok s látkami izolovanými v tejto práci. Werner [41] testoval aktivitu gunacinu proti viacerým kmeňom *E. coli* a nameran MIC v rozmedzí 51,7-3,56 μM , ktoré sa príliš nelíšia od hodnôt nameranými v tejto práci (1,04 μM) (viz **Tab. 3.17**).

Tab. 3.17 Antimikrobiálne a cytotoxické aktivity niektorých izolovaných látok a antibiotík použitých ako kontrola

Látka	MIC (μM)				EC (μM)		LD ₅₀ (μM)
	<i>E. coli</i>	<i>K. rhizophila</i>	<i>C. neoformans</i>	<i>C. albicans</i>	HeLa	Fibroblasty	Jurkat
Gunacin A	•	•	•	•	•	•	•
Gunacin B1	2,08	8,33	N (>66,7)	N(>66,7)	25	N (>125)	10-25
Gunacin B2	•	•	•	•	•	•	•
Gunacin C	1,04	2,08	33,3	66,7	125	5	1-2,5
Gunacin D	2,08	8,33	66,7	66,7	•	•	•
Gunacin	1,04	1,04	33,3	33,3	125	5	1-2,5
Gunacin E	•	•	•	•	•	•	•
Gunacin F	4,17	4,17	33,3	33,3	N(>125)	25	50-100
Gunacin G	4,17	4,17	N (>33,3)	N(>33,3)	•	•	•
Chloramphenicol	10,3	10,3	•	•	•	•	•
Cycloheximid	•	•	35,5	35,5	•	•	•

• = Test neprebehol, N= efekt nebol pozorovaný ani pri najvyššej meranej koncentrácii v zátvorke

Zaujímavé sú predovšetkým efekty látky gunacin B1, ktorá vykazovala pomerne dobrú aktivitu proti gram pozitívnej a gram negatívnej baktérií, a aktivitu pri najnižšej koncentrácii spomedzi všetkých testovaných látok proti rakovinnej línii HeLa, ale na rozdiel od ostatných testovaných látok nebola pozorovaná aktivita proti eukaryotným kvasinkám, a taktiež ani aktivita proti línii primárnych ľudských kožných fibroblastov, čo môže naznačovať že látka nie je univerzálne toxická. To znej robí dobrého kandidáta pri hľadaní nových liečiv. Tento výrazne odlišný toxický profil by mohol súvisieť s rozdielnou konfiguráciou v polohe 4 pyránového kruhu, ktorá je v prípade látky gunacin B1 (*S*) a v prípade ostatných testovaných látok (*R*) s výnimkou gunacinu D a gunacinu F, ktoré v tejto polohe substituent nemajú a gunacinu G ktorý je dimérom, u ktorého sa nepodarilo určiť konfiguráciu na stereogénnych centrách. Zaujímavé bude v budúcnosti porovnať efekty látok gunacin B1 a gunacin B2 ktoré sa líšia práve iba v konfigurácii v polohe 4. U gunacinu G je možné vidieť rádovo nižšiu cytotoxicitu na líniu Jurkat a taktiež nebola pozorovaná aktivita proti eukaryotným kvasinkám, zároveň sa tento dimér nachádzal výhradne iba v extraktoch z biomasy, a je možné ho považovať za endogénny metabolit. Na základe toho je možné sa domnievať že *Exobasidium* skladuje menej aktívne pyranonaftochinóny vo forme dimérov vo vnútri buniek, ktoré štiepením na monoméry vytvára výrazne aktívnejšie látky.

3.4 Charakterizácia produkčného kmeňa *Exobasidium* sp.

Produkčný kmeň bol izolovaný z povrchu zdravých listov *Tilia* sp. (Marianka, Slovensko, 48°14'49"N 17°04'02" E, izol. T. Ježková, 6. 11. 2022). Izolovaný produkčný kmeň bol na základe sekvencie ITS rDNA a pozorovania morfológie zaradený ako *Exobasidium* sp. (CCF 7021) Mgr. Miroslavom Kolaříkem, Ph.D. Analýza morfológie a genetickej príbuznosti ukázala, že sa jedná o zatiaľ nepopísaný druh (prechodne označený ako *Exobasidium* sp. 9), ktorý patrí do príbuzenstva druhov *E. formosanum* a *E. rhododendri* (**Obr. 3.15**). Oba tieto druhy tvoria patogénnu fázu. *Exobasidium* sp. 9 je druh s celosvetovým rozšírením, ktorý je bežný na fylopláne rastlín, ale zatiaľ nie je jasné či tvorí patogénnu fázu (M. Kolařík, T. Veselská, nepublikované dáta).

Obr. 3.15 Fylogenetický strom ukazujúci pozíciu študovaného kmeňa na základe fylogenetickéj analýzy génu ITS a LSU rDNA. Topológia stromu bola získaná Bayeskou metódou v programu MrBayes. Čísla v nodoch ukazujú štatistickú podporu z programu Mr. Bayes (posterior probabilty) a Phylml (maximum likelihood bootstrap). Fylogenetický strom poskytla T. Veselská

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

4.1 Chemikálie a vybavenie

Tab. 4.1 Prehľad použitých chemikálii

Chemikália	Dodávateľ	Chemikália	Dodávateľ
Metanol p.a	Lachner	Maltosový extrakt	HIMEDIA
Metanol HPLC grad.	Lachner	NaCl p.a	Lachner
Dichlormetán p.a	Lachner	PBS	Lachner
Acetón p.a	Lachner	Fenolová červeň	Lachner
Toluén p.a	Lachner	Kvasničný extrakt	Thermo Scientific™
Trifluoroctová kyselina	Fluka Biochemika	HCl	Lachner
Destilovaná voda	MiliQ	Dichloran	HIMEDIA
Etylacetát p.a	Lachner	Agar Type I	HIMEDIA
Kyselina octová	Lachner	Pepton	HIMEDIA
Acetonitril p.a	Lachner	Glukosa	Lachner
Síran sodný bezvodý p.a	Lachner	Močovina	Funchem
KH ₂ PO ₄	Sigma-Aldrich	LB Broth	Sigma-Aldrich
MgSO ₄	Sigma Aldrich	Chloramphenicol	Sigma-Aldrich
Fluoroshield DAPI	Sigma-Aldrich	Cycloheximid	Sigma-Aldrich
Phalloidin-Alexa Fluor®488	Molecular Probes, Invitrogen,	MitoTracker® Red CMXRos	Molecular Probes, Invitrogen

p.a = pre analýzu

Tab. 4.2 Prehľad využitých prístrojov

Prístroj	Modelové ozančenie
Autokláv	Unisteri HP 559
Centrifúga	Centrifuge 5804/5804 R Eppendor
Vákuová odparka	Rotavapor® R-300, Büchi
Flowbox	MSC-Advantage™
HPLC	Alliance HPLC dual PDA
Semiprep HPLC	Waters 2487
LC-MS/MS	Agilent 1200 HPLC, Bruker compact QqTOF
NMR	Bruker Avance III 700 MHz, 600 MHz, 400 MHz
X-ray	VENTURE Kappa Duo PHOTNOIII
Mikroskop	Olympus IX71
Mikroskop	Zeiss Axio ScopeA1
Prietokový cytometer	FACS LSR II
Analytické váhy	KERN ABT 120-5DNM
PCR cyklér	Eppendorf™ Mastercycler™
Polarimeter	Rudolph research analytical Autopol III

Tab. 4.3 Prehľad použitých stacionárnych fází pre CC a kolón pre HPLC

Stac. fáza / kolóna	Výrobca
Strata C18-E (55 µm, 70 Å)	Phenomenex
Sephadex LH-20	Ge Healthcare
Silikagel (0,035 – 0,070mm, 70 Å)	Lachner
Gemini C18 (5 µm, 110 Å, 250 x 4,6 mm)	Phenomenex
Gemini C18 (5 µm, 110 Å, 250 x 10,0 mm)	Phenomenex

4.2 Metódy

4.2.1 Izolácia a identifikácia produkčného organizmu

Produkčný kmeň bol izolovaný T. Ježkovou z Laboratoře genetiky a metabolismu hub MBÚ AVČR, zo zdravých listov *Tilia* sp. (Marianka, Slovensko, 48°14'49"N 17°04'02" E, T. Ježková 6.11.2022). K izolácii bolo využité médium, ktoré bolo kombináciou modifikovaného DRBC (Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol) média a Christensenového močovínového agaru (glukóza 10 g, pepton 5 g, KH_2PO_4 2 g, MgSO_4 0,5 g, fenolová červeň 0,012 g, maltózový extrakt 2 g, močovina 20 g, chloramphenicol 0,1 g, 1M HCl 1,5 ml, dichloran 0,002 g, agar 15 g, 948,5 l destilovaná voda). Izolovaný produkčný kmeň bol na základe sekvencie ITS rDNA a pozorovania morfológie zaradený ako *Exobasidium* sp. a uložený v Zbierke kultúr húb (katedra botaniky, PŘF UK) pod číslom CCF 7021 Mgr. Miroslavom Kolaříkem, Ph.D.

4.2.2 Kultivácia

Veľko-objemová kultivácia prebiehala na modifikovanom YM6.3 tekutom kultivačnom médiu (maltózový extrakt 10 g, glukóza 4 g, kvasničný extrakt 4 g, NaCl 50 g, 1 l destilovanej vody) v trepaných 500 ml bankách po dobu 30 dní v celkovom objeme približne 6 l v tme a pri teplote 24°C. Kultivačné banky boli naočkované 1 ml, 55 dní starého inokula ktoré bolo kultivované pri rovnakých podmienkach.

4.2.3 Extrakcia

Obsah kultivačných baniek bol rozdelený pomocou centrifugácie (4000 G, 15°C, 20 min) a filtrácie na kultivačnú tekutinu a biomasu. Fermentačná tekutina bola extrahovaná postupne toluénom, dva krát dichlórmetánom, etylacetátom, a etylacetátom okysleným kyselinou octovou na pH 3. Jednotlivé organické fáze boli rozdelené, vysušené síranom sodným a odparené na rotačnej vákuovej odparke, čím boli získané hrubé extrakty. Biomasa bolo po nakrájaní, extrahované pri miešaní postupne šesť krát toluénom, päť krát dichlórmetánom, štyri krát etylacetátom, a etylacetátom okysleným kyselinou octovou na pH 3, vždy do vymiznutia zafarbenia organického rozpúšťadla.

4.2.4 Izolačné metódy

K izolácií čistých látok bola použitá kombinácia chromatografických metód. Ako stacionárna fáza bol u kolónových chromatografií použitý Sephadex LH-20, jedná sa hydroxy propylovaný dextran ktorý má hydrofilné aj lipofilné domény a tiež schopnosť deliť látky na základe veľkosti ako mobilná fáza (MF) bol použitý gradient dichlórmetán:metanol (100:0,5; 100:1; 100:2; 100:6,25; 100:12,5 (v/v)). Vzorky boli rozpustené v dichlórmetáne a nanesené na kolónu. Jednotlivé frakcie boli odoberané na základe farebných zón.

Alternatívne boli využité kolóny naplnené silakagelom ktorý je polárnym sorbentom a delí látky na základe polarita, ako MF bol použitý gradient toluén:aceton (10:0,5; 10:1; 10:2; 10:3; 10:6 (v/v)). Vzorky boli rozpustené v toluéne a nanesené na kolónu. Jednotlivé frakcie boli odoberané na základe farebných zón.

Tiež bolo využité chromatografické delenie pomocou extrakcie na pevnú fázu (SPE) s využitím kolón Strata C18-E (5 a 20 g), ktorá je založená na modifikovanom silikagele, ktorý má väčšiu afinitu k hydrofóbnym molekulám a tým je možné ich deliť na základe polarita. Ako MF bol použitý gradient destilovaná voda:metanol s prídavkom 0,1% (v/v) tri fluór octovej kyseliny (0%, 10%, 20%,....100%). Vzorky boli rozpustené v metanole, 400 µl pre 20g kolónu alebo 200 µl pre 5g kolónu, bolo nanesených na kolónu aktivovanú metanolom a po vysušení premyté vodou. V prípade 20g kolóny bola kolóna premývaná 40ml MF, pri každej koncentrácii boli odoberané dve frakcie po 20 ml. V prípade 5g kolóny bola kolóna premývaná 20ml MF a pri každej koncentrácii boli odoberané dve frakcie po 10 ml.

4.2.5 Izolačný postup

Toluénové extrakty a prvý dichlórmetánový extrakt z fermentačnej tekutiny a toluénovo extrakty z mycélia boli v pravej fáze purifikácií podrobené deleniu na CC Sephadex LH-20 kolóne. Frakcie obsahujúce čisté látky alebo frakcie s jednoduchou zmesou menšieho počtu látok boli prečistené pomocou semipreparatívnej HPLC. V tejto časti bol izolovaný gunacin z toluénového extraktu z mycélia a z prvého dichlórmetánového extraktu z fermentačnej tekutiny z frakcií ktoré eluovali pri zložení MF 100:0,5 dichlórmetán:metanol. Gunacin B1 z toluénového a prvého dichlórmetánového extraktu z fermentačnej tekutiny z frakcií ktoré eluovali pri zložení MF 100:6,25 dichlórmetán:metanol.

Gunacin D z toluénového extraktu z mycélia a z prvého dichlórmetánového extraktu z fermentačnej tekutiny z frakcií ktoré eluovali pri zložení MF 100:0,5 dichlórmetán:metanol. Ostatné frakcie boli spracované v druhej fáze purifikácií. Etylacetátový extrakt a druhý dichlórmetánový extrakt z fermentačnej tekutiny, etylacetátové a dichlórmetánové extrakty z mycélia boli v prvom purifikačnom kroku podrobené deleniu na SPE kolóne nakoľko obsahovali komplikovanejšiu zmes látok. V tejto časti boli izolované čisté látky gunacin A z etylacetátového extraktu z druhého dichlórmetánového extraktu z fermentačnej tekutiny z frakcií ktoré eluovali pri zložení MF 50% voda:metanol + 0,1% (v/v) TFA, gunacin C z druhého dichlórmetánového extraktu z fermentačnej tekutiny z frakcie ktorá eluovala pri zložení MF 70% voda:metanol + 0,1% (v/v) TFA. Ostatné frakcie boli spracované v druhej fáze purifikácií.

V druhej fáze purifikácií boli spojené frakcie, ktoré v prvom kroku nevedli k izolácii čistých látok a obsahovali podobný profil látok. Týmto spojením frakcií vzniklo 5 nových zmesných vzorkov, zmes obsahujúca zmes látok gunacin, gunacin C a gunacin F bola podrobené deleniu na CC silikagel, nakoľko táto metóda bola najefektívnejšia v delení tejto zmesi, ostatné zmesi boli separované pomocou CC Sephadex LH-20 a pomocou CC na SPE kolóne. Dokopy bolo týmto postupom izolovaných 15 látok.

Jednotlivé frakcie po izolačných krokoch boli priebežne analyzované HPLC s UV-VIS detekciou na prístroji Alliance HPLC dual PDA (photodiode array) detector 2988 s analytickou kolónou Gemini C18 (5 µm, 110 Å, 250 x 4,6 mm) pri vlnových dĺžkach 260, 310, 443 nm. Zloženie MF A: 5 % MeOH + 0,1 % (v/v) TFA a B: MeOH + 0,1 % (v/v) TFA, s gradientovou elúciou viz **Tab. 4.4** s prietokom 1 ml/min a pri teplote 30°C. Vzorky boli rozpustené v metanole, nástrek na kolónu bol 10 µl.

Tab. 4.4 Gradient zloženia mobilnej fáze pri HPLC

Čas (min)	0	15	18	19	27
A (%)	70	0	0	70	70
B (%)	30	100	100	30	30

K finálnemu prečisteniu niektorých látok a k separácii náročne deliteľných zmesí bola využitá opakovaná semipreparatívna HPLC s UV detekciou pri vlnovej dĺžke 260 nm, elúcia prebiehala pri isokratickom zložení MF, ktoré záviselo od typu zmesi alebo konkrétnej izolovanej látky viz **Tab. 4.5**. Purifikácie prebiehali na prístroji Waters s 2487 detektorom a 717plus Autosamplerom na kolóne Gemini C18 (5 μ m, 110 Å, 250 x 10,00 mm) pri prietoku 2 ml/min a nástreku vzorku v závislosti od jeho koncentrácie 10 – 100 μ l)

Tab. 4.5 Isokratické zloženie mobilnej fáze pre jednotlivé izolované látky, • = nebola nutná semipreparatívna HPLC purifikácia

Látka	Zloženie mobilnej fáze	Látka	Zloženie mobilnej fáze
Gunacin A	50% D	Gunacin	•
Gunacin B1	55% D	Gunacin E	65% D
Gunacin B2	55% D	Gunacin F	•
Gunacin C	•	Gunacin G	90% D
Gunacin D	•		

4.2.6 Kvapalinová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou

Izolované látky boli následne analyzované metódami hmotnostnej spektrometrie s vysokým rozlíšením (HRMS) a tandemovej hmotnostnej spektrometrie (MS/MS) v Laboratóri hmotnostní spektrometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze **RNDr. Martinom Štíchem**. K chromatografickej separácii bol použitý prístroj Agilent 1200 HPLC s analytickou kolónou Kinetex biphenyl (100 x 2,1; 100 Å) pri teplote 30°C, prietoku 400 μ l/min., nástreku 4 μ l a gradiente mobilnej fáze A: MeOH + 0,1 % (v/v) TFA; B: H₂O + 0,1% TFA (v/v) **Tab. 4.6**. K získaniu molekulárnych hmotností a pozorovaní fragmentácie molekúl bol použitý prístroj Bruker compact s QqTOF analyzátorom, ionizácia v pozitívnom aj negatívnom móde bola sprostredkovaná elektro sprejovou ionizáciou (ESI) pri teplote sušiacieho plynu 220°C a prietoku 5,0 l/min k analýze spektier bol použitý software Compass DataAnalysis 4.4.

Tab. 4.6 Gradient MF v LC-MS/MS experimentoch

Čas (min)	0	1	10	23	25	27
A (%)	5	5	100	100	5	5
B (%)	95	95	0	0	95	95

4.2.7 Nukleárna magnetická rezonancia (NMR)

NMR dáta a ich vyhodnotenie prebiehalo v Laboratoři charakterizace molekulární struktury v Mikrobiologickom ústave, Akadémie věd ČR, **Jakubom Zápalom a Ing. Marekom Kuzmom Ph.D.** Merania prebiehali na prístrojoch Bruker Avance III 700 MHz (700,13 MHz pre ^1H , 176,05 MHz pre ^{13}C), Bruker Avance III 600 MHz (600,23 MHz pre ^1H , 150,93 MHz pre ^{13}C) a Bruker Avance III 400 MHz (399,70 MHz pre ^1H , 100,50 MHz pre ^{13}C). V dôsledku rozšírenia niektorých signálov museli byť niektoré vzorky merané viac krát pri rôznych kombináciách teplôt a rozpúšťadiel. Vzorky sa merali v acetóne- d_6 , CD_3OD a CD_2Cl_2 a pri teplotách: -80, -70, -60, -40, -20, 0, 5, 20 a 30 °C. Spektrá boli referencované zvyškovým signálom rozpúšťadla (pre acetón- d_6 : δ_{H} 2,060 ppm, δ_{C} 29,86 ppm, pre CD_3OD : δ_{H} 3,305 ppm, δ_{C} 49,04 ppm a pre CD_2Cl_2 : δ_{H} 5,323 ppm, δ_{C} 53,87 ppm). Pri NMR experimentoch boli použité štandardné sekvencie impulzov poskytnuté výrobcom: ^1H NMR, ^{13}C NMR, COSY, ^1H - ^{13}C HSQC, ^1H - ^{13}C HMBC, ROESY, 1D-TOCSY, 1D-ROESY a ^1H NMR s homodecouplingom. Dáta k ^1H NMR a ^{13}C NMR spektrám boli pred Fourierovou transformáciou doplnené nulou (zero-filling) na štvornásobok dátových bodov a vynásobené funkciou (window function). Na zlepšenie rozlíšenia pre ^1H sa použila dvojparametrová dvojexponenciálna Lorentzova-Gaussova funkcia a pre získanie lepšieho pomeru signál/šum ^{13}C sa použilo rozšírenie čiary (line broadening) 1 Hz. Chemické posuny sú uvádzané v δ -škále s digitálnym rozlíšením, na tri desatinné miesta pre δ_{H} alebo dve desatinné miesta pre δ_{C} . Na priradenie uhlíkov a priamo viazaných vodíkov bola použitá metóda ^1H - ^{13}C HSQC, na priradenie interakcií medzi vodíkmi boli použité COSY experimenty. Na priradenie interakcií vodíkov a uhlíkov cez viac ako jednu väzbu boli použité ^1H - ^{13}C HMBC experimenty. Interakčné konštanty ^1H v kombinácii s ROESY spektrami slúžili ako zdroj doplnkových informácií k stereochemii.

4.2.8 X-ray štruktúrna analýza

Dáta z X-ray štruktúrnej analýzy boli namerané a vyhodnotené v Centre molekulových a krystalových štruktúr na katedre anorganické chemie na Přírodovědecké fakulte univerzity Karlovy **RNDr. Ivanou Císařovou**, analýzy prebiehali na prístroji Bruker D8 VENTURE Kappa Duo PHOTNOIII.

4.2.9 Polarimetria

Meranie optickej rotácie prebiehali na prístroji Rudolph research analytical Autopol III automatic polarimeter, na Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy **Mgr. Bohunkou Šperlichovou**, pri teplote 25°C, pri dĺžke kyvety 2 cm a vlnovej dĺžke sodíkovej výbojky 589 nm. Bolo navážených 5-10 mg meranej látky, ktorá bola rozpustená v 2ml rozpúšťadla metanol alebo acetonitril. Nameraná optická rotácia α bola prepočítaná na špecifickú optickú otáčavosť $[\alpha]_D^T$ (viz **Rovnica 4.1**).

$$[\alpha]_D^T = \frac{\alpha}{l \cdot c}$$

Rovnica 4.1 Výpočet špecifickej optickej rotácie l dĺžka kyvety v dm, c koncentrácia v g/ml

4.2.10 Biologické aktivity

Testy cytotoxicity, vplyvu na morfológiu buniek a ich vyhodnotenie prebiehalo na Prírodovedecké fakulte univerzity Karlovy **Mgr. Valériou Grobárovou, Ph.D** a **Prof. RNDr. Janom Černým, PhD.**

Pre štúdium cytotoxicity niektorých izolovaných látok, boli immortalizované T lymfocyty rakovinej línie Jurkat kultivované v 96 jamkových polypropylénových doštičkách s hustotou približne 2×10^5 buniek/jamka v RPMI1640 médiu a v celkovom objeme 300 μ l. Bunky kultivované iba v RPMI1640 médiu a v médiu s roztokom DMSO boli použité ako negatívna kontrola. Po 24 hodinách kultivácie s izolovanými látkami rozpustenými v 10 mM roztoku DMSO, boli bunky omyté roztokom PBS s 0,02% želatíny a 0,01% azidu sodného. Po ofarbení fluorescenčným farbivom Hoechst 33258, ktoré sa viaže na dsDNA a tým je možné vizualizovať živé bunky, boli vzorky analyzované metódou prietokovej cytometrie na prístroji FACS LSRII (BD Biosciences, San Jose, CA, USA) a softwarom FlowJo 10 (Tree Star, Ashland, OR, USA). Testy prebiehali v prvom orientačnom meraní pri koncentráciách 5, 25, 50, 100, 125 μ M a v druhom kroku s koncentráciou nastavenou podľa výsledkov prvého merania individuálne pre každú testovanú látku v troch opakovaníach.

Ďalej bol testovaný vplyv izolovaných látok na morfológiu adenokarcinómálnej bunkovej línie HeLa a primárnych ľudských kožných fibroblastov, metódami fluorescenčnej mikroskopie. Bunky boli kultivované v DME médiu s 10% FCS (Gibco, Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) na sklenených krycích sklíčkach (do 50% hustoty) v 24 jamkových doštičkách. Bunky boli ošetrené rôznymi koncentraciami izolovaných látok rozpustenými v roztoku DMSO, jamky obsahujúce iba okrem kultivačného média iba DMSO slúžili ako negatívna kontrola. Po 24 hodinách kultivácie boli bunky inkubované s MitoTracker® Red CMXRos (10 minút), ktoré značí mitochondrie červenou farbou a fixované 3,7 % paraformaldehyd v PBS (20 minút, RT), permeabilizované 0,1 % Triton X-100 v PBS, blokované 1 % BSA v PBS a ofarbené konjugátom Phalloidin-Alexa Fluor®488, ktorý značí aktín zelenou. Všetky fluorescenčné trackery boli zakúpené od spoločnosti Molecular Probes, Invitrogen, Carlsbad, CA, USA. Jadrá boli zafarbené a bunky imobilizované pomocou Fluoroshield DAPI (Sigma-Aldrich). Morfologické zmeny boli pozorované mikroskopom Olympus IX71 s kamerou DP70 s 40x objektívom. Testy prebiehali v pri koncentráciách 5, 25, 50, 100 a 125 μ M.

Testovanie minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) extraktov prebiehalo na 4 rôznych mikroorganizmoch v 96 jamkových polypropylénových doštičkách, gram pozitívna baktéria *Kocuria rhizophila* ATCC 9341, gram negatívna baktéria *Escherichia coli* ATCC 3988, kvasinka *Candida albicans* CCM 8215 a atypická kvasinka *Cryptococcus neoformans* CCF 1081 Bolo pripravené pracovné inokulum z každého mikroorganizmu v LB médiu (LB Broth 25 g/l, 36°C) pre *E. coli*, *K. rhizophila* a YM6.3 médiu (Maltózový extrakt 10 g, glukóza 4 g, kvasničný extrakt 4 g na 1 l destilovanej vody, 24°C) pre *C. albicans* *C. neoformans* s koncentráciou buniek približne 5×10^5 buniek/ml. Do každej jamky mikrotitračnej doštičky bolo pridaných 150 μ l pracovného inokula. Následne do jamiek A1 až A12 bolo pridaných ďalších 130 μ l alebo 110 μ l v závislosti od pipetovaného množstva testovaných látok, tak aby celkový objem bol 300 μ l. Do jamiek v prvom riadku bolo napipetovaných 20 μ l zásobného roztoku látok v metanole s koncentráciou 10 mM pre látky gunacin B1 a gunacin C, 40 μ l zásobného roztoku látok v metanole s koncentráciou 5 mM pre látky gunacin a gunacin D, 40 μ l zásobného roztoku látok v metanole s koncentráciou 2,5 mM pre látku gunacin F a 20 μ l zásobného roztoku látok v DMSO s koncentráciou 5 mM pre látky gunacin G. Jamky s antibiotikami chloramphenicol pre baktérie a cycloheximid pre ostatné mikroorganizmy slúžili ako pozitívna kontrola, jamka s pridaným metanolom a DMSO slúžila ako kontrola antimikrobiálnej aktivity rozpúšťadla a jamka s ďalšími 20 μ l pracovného inokula ako negatívna kontrola. Následne sa z prvého riadku odobralo 150 μ l a prenieslo do riadku B. Analogickým postupom sa takto vytvorila koncentračná rada, kde v každom nasledujúcom riadku bola koncentrácia polovičná. Koncentrácie v jednotlivých jamkách sú uvedené v **Tab. 4.7**. Kultivácia doštičiek prebiehala v tme, pri teplote 24 alebo 36°C po dobu 24 hodín. Následne sa odčítali minimálne inhibičné koncentrácie jednotlivých látok.

Tab. 4.7 Koncentrácia v jednotlivých jamkách v závislosti od zásobného roztoku

Koncentrácia zásobného roztoku (mM)	Riadok	A	B	C	D	E	F	G	H
	Pipetované množstvo (μ l)	Koncentrácia (μ M)							
10	20	66,7	33,3	16,7	8,33	4,17	2,08	1,04	0,520
5	40	66,7	33,3	16,7	8,33	4,17	2,08	1,04	0,520
5	20	33,3	16,7	8,33	4,17	2,08	1,04	0,520	0,260
2,5	40	33,3	16,7	8,33	4,17	2,08	1,04	0,520	0,260

5 ZÁVER

Táto práca poskytuje rozsiahly prehľad všetkých dohľadateľných, publikovaných sekundárnych metabolitov z húb radu *Exobasidiales* spolu s ich biologickými aktivitami. Ďalej poskytuje stručný prehľad prírodných látok s 3,4-dihydro-2*H*-benzo[*g*]chromen-5,10-diónovým skeletom spolu s ich predpokladanými biosyntetickými dráhami a zaraďuje tak izolované gunaciny do kontextu sekundárnych metabolitov s podobnou štruktúrou. Záver literárnej časti obsahuje prehľad možných prístupov k syntéze látok s týmto štruktúrnym motívom a príklad teoretickej syntézy derivátu gunacinu, inšpirovanej syntézou podobných látok.

Experimentálna časť poskytuje prvú komplexnú charakterizáciu sekundárnych metabolitov fytopatogénneho rodu húb *Exobasidium*. Po extrakcii a purifikácii s využitím metód stĺpcovej chromatografie, SPE extrakcie a vysokoúčinnnej kvapalinovej chromatografie bolo izolovaných 15 sekundárnych metabolitov z produkčného organizmu *Exobasidium* sp. (CCF 7021), zatiaľ u deviatich z nich bola v spolupráci s viacerými výskumnými skupinami určená štruktúra na základe NMR, MS/MS a X-ray štruktúrnej analýzy. Štruktúra troch látok, gunacin A, gunacin E a gunacin F doteraz nebola v literatúre publikovaná, látky so štruktúrou podobnou gunacinu C a gunacinu D spomína Jašica v diplomovej práci ale z dostupných dát nie je možné potvrdiť že sa jedná o totožné látky [43]. Izoláciu gunacinu C popisuje pravdepodobne patent [42], štruktúra ktorú uvádzajú je enantiomérom gunacinu C (viz **Obr. 2.4** látka **8**), avšak dáta uvedené v tomto patente nenaznačujú že by sa konfiguráciou zaoberali. Izoláciu látky gunacin popisuje Werner [41] z huby *Ustilago* sp. a tento názov je využitý k pomenovaniu látok izolovaných v tejto práci. V jeho práci popisuje aj prípravu semisyntetického derivátu gunacinu, ktorý má pravdepodobne totožnú štruktúru s látkami gunacin B1 alebo gunacin B2, ale nakoľko vo svojej práci neanalyzoval konfiguráciu na stereogénnych centrách nie možné toto tvrdenie potvrdiť.

Štruktúry izolovaných látok gunacin A, B1, B2, C, D, F, sú odvodené od gunacinu, líšia sa medzi sebou charakterom a usporiadaním substituentov na 3,4-dihydro-2*H*-benzo[*g*]chromen-5,10-diónovom skelete. Štruktúra gunacinu E a gunacinu G taktiež obsahuje skelet gunacinu, ale jedná sa spojenie dvoch gunacinových jednotiek do diméru medzi uhlíkmi 4 a 4' alebo 4 a 10'.

Ďalej táto práca poskytuje popis základných antimikrobiálnych aktivít látok gunacin, gunacin B1, C, D, F a G. Všetky testované látky majú dobrú aktivitu proti baktérii *E. coli* a *K. rhizophyla* v rozmedzí 4,17 až 1,04 μM . U látok gunacin, gunacin C, D a F bola pozorovaná pomerne dobrá aktivita proti kvasinkám *C. neoformans* a *C. albicans* v rozmedzí 33,3 až 66,7 μM .

V spolupráci s výskumnou skupinou na katedre bunecnej biológie na PĚF UK, bol pozorovaný vplyv na morfológiu bunkovej línie fibroblastov a línie HeLa štyroch izolovaných látok, výsledky ukázali pomerne vysokú citlivosť fibroblastov k efektom látok gunacin a gunacin C už pri koncentrácií 5 μM . Efekt bol pomerne selektívny na mitochondrie, naopak gunacin B1 nemal efekt na líniu fibroblastov ani pri najvyššej testovanej koncentrácií 125 μM . Rakovinná línia HeLa bola zasiahnutá menej a efekt bolo možné pozorovať až pri najvyššej testovanej koncentrácií 125 μM . Testy cytotoxicity na línií Jurkat ukázali u látok gunacin a gunacin C LD₅₀ v rozmedzí koncentrácií 1 a 2,5 μM , u gunacinu B1 v rozmedzí koncentrácií 1 a 2,5 μM a u gunacinu F v rozmedzí koncentrácií 50 a 100 μM .

Táto práca dáva kvalitný základ pre ďalší výskum a podklad pre publikáciu viacerých vedeckých článkov, a taktiež otvára nové zaujímavé témy prekračujúce obor a pôvodnú tému tejto práce, napríklad:

- ⟨ bližšie štúdium rovnováhy a mechanizmu reakcie medzi látkami gunacin a gunacin C a vznik látky gunacin B2
- ⟨ vyvinutie chemickej syntézy derivátov gunacinu
- ⟨ schopnosť dimérov gunacin E a gunacin F inhibovať HIV-1 integrasu, nakoľko touto schopnosťou disponujú viaceré pyronaftochinónové diméry
- ⟨ význam produkcie veľkého množstva štruktúrne príbuzných látok s pomerne komplikovanou štruktúrou pre *Exobasidium* a ich vzťah k fytopatogenite
- ⟨ priestorové usporiadanie dimérov gunacin E a gunacin G
- ⟨ porovnanie biologickej aktivity látok gunacin B1 a gunacin B2 ktoré sa líšia iba v konfigurácii v polohe 4
- ⟨ zistiť rozšírenie produkcie gunacinov naprieč rodom *Exobasidium* a tým zovšeobecniť naše výsledky na ďalšie druhy tohoto hospodársky významného taxónu
- ⟨ alebo sa pri izolácii zamerať na polárnejšie látky a preskúmať produkciu auxinov

6 LITERATURA

[1] Woronin, M.S. *Exobasidium Vaccinii*. *Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau* **1867**, 4(4), 397-416.

[2] Boekhout, T.; Fonseca, Á.; Sampaio, J. P.; Bandoni, R. J.; Fell, J. W.; Kwon-Chung, K. J. Discussion of teleomorphic and anamorphic basidiomycetous yeasts. *The Yeasts*; Elsevier: **2011**; Chapter 100, pp 1339-1372.

[3] Turunen, J.; Paalanne, N.; Reunanen, J.; Tapiainen, T.; Tejesvi, M. V. Development of gut mycobiome in infants and young children: a prospective cohort study. *Pediatric Research* **2023**, 94 (2), 486-494.

[4] Fu, X.; Li, Y.; Yuan, Q.; Cai, G.-h.; Deng, Y.; Zhang, X.; Norbäck, D.; Sun, Y. Continental-scale microbiome study reveals different environmental characteristics determining microbial richness, composition, and quantity in hotel rooms. *mSystems* **2020**, 5 (3), 0-1128.

[5] Ljaljević Grbić, M.; Dimkić, I.; Savković, Ž.; Stupar, M.; Knežević, A.; Jelikić, A.; Unković, N. Mycobiome diversity of the cave church of sts. Peter and Paul in Serbia, risk assessment implication for the conservation of rare cavern habitat housing a peculiar fresco painting. *Journal of Fungi* **2022**, 8 (12), 1263.

[6] Ivashchenko, K. V.; Korneykova, M. V.; Sazonova, O. I.; Vetrova, A. A.; Ermakova, A. O.; Konstantinov, P. I.; Sotnikova, Y. L.; Soshina, A. S.; Vasileva, M. N.; Vasenev, V. I. Phylloplane biodiversity and activity in the city at different distances from the traffic pollution source. *Plants* **2022**, 11 (3), 402.

[7] Graafland, W. Four species of *Exobasidium* in pure culture. *Acta botanica neerlandica* **1953**, 1 (4), 516-522.

[8] Stewart, J. E.; Brooks, K.; Brannen, P. M.; Cline, W. O.; Brewer, M. T. Elevated genetic diversity in the emerging blueberry pathogen *Exobasidium maculosum*. *Public Library of Science one* **2015**, 10 (7), e0132545.

[9] Liber, J. A.; Minier, D. H.; Stouffer-Hopkins, A.; Van Wyk, J.; Longley, R.; Bonito, G. Maple and hickory leaf litter fungal communities reflect pre-senescent leaf communities. *PeerJ* **2022**, 10, e12701.

[10] Cline, W. An *Exobasidium* disease of fruit and leaves of highbush blueberry. *Plant Disease* **1998**, 82 (9), 1064-1064.

- [11] Brewer, M. T.; Turner, A. N.; Brannen, P. M.; Cline, W. O.; Richardson, E. A. *Exobasidium maculosum*, a new species causing leaf and fruit spots on blueberry in the southeastern USA and its relationship with other *Exobasidium* spp. parasitic to blueberry and cranberry. *Mycologia* **2014**, *106* (3), 415-423.
- [12] Nagao, H.; Kakishima, M.; Sato, T. Three species of *Exobasidium* causing *Exobasidium* leaf blight on subgenus *Hymenanthes*, *Rhododendron* spp., in Japan. *Mycoscience* **2004**, *45* (2), 85-95.
- [13] Kwon, J.-H.; Chae, Y.-S. Leaf Gall of *Rhododendron indicum* caused by *Exobasidium japonicum* in Korea. *Research in Plant Disease* **2006**, *12* (3), 284-286.
- [14] Nagao, H.; Ezuka, A.; Ohkubo, H.; Kakishima, M. A new species of *Exobasidium* causing witches' broom on *Rhododendron wadanum*. *Mycoscience* **2001**, *42*, 549-554.
- [15] Gulati, A.; Gulati, A.; Gupta, A. K.; Ravindranath, S. D. Variation in chemical composition and quality of tea (*Camellia sinensis*) with increasing blister blight (*Exobasidium vexans*) severity. *Mycological Research* **1999**, *103* (11), 1380-1384.
- [16] Han, Y.; Deng, X.; Tong, H.; Chen, Y. Effect of blister blight disease caused by *Exobasidium* on tea quality. *Food Chemistry: X* **2024**, *21*, 101077.
- [17] Mur, L.; Hauck, B.; Winters, A.; Heald, J.; Lloyd, A. J.; Chakraborty, U.; Chakraborty, B. The development of tea blister caused by *Exobasidium vexans* in tea (*Camellia sinensis*) correlates with the reduced accumulation of some antimicrobial metabolites and the defence signals salicylic and jasmonic acids. *Plant Pathology* **2015**, *64* (6), 1471-1483.
- [18] Takeda, S.; Hirano, T.; Ohshima, I.; Sato, M. H. Recent progress regarding the molecular aspects of insect gall formation. *International Journal of Molecular Sciences* **2021**, *22* (17), 9424.
- [19] Hammer, T. J.; De Clerck-Floate, R.; Tooker, J. F.; Price, P. W.; Miller, D. G.; Connor, E. F. Are bacterial symbionts associated with gall induction in insects? *Arthropod-Plant Interactions* **2021**, *15*, 1-12.
- [20] Lichter, A.; Barash, I.; Valinsky, L.; Manulis, S. The genes involved in cytokinin biosynthesis in *Erwinia herbicola* pv. *gypsophilae*: Characterization and role in gall formation. *Journal of Bacteriology* **1995**, *177* (15), 4457-4465.
- [21] Norberg, S.-O. Studies in the production of auxins and other growth stimulating substances by *Exobasidium*. Ph.D. Thesis, Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, **1968**.
- [22] Tamura, S.; Chang, C.-F. Isolation of L- β -phenyllactic acid as a plant growth-regulator produced by *Exobasidium*. *Agricultural and Biological Chemistry* **1965**, *29* (11), 1061-1062.
- [23] Chunli, L.; Lijuan, P.; Jiye, L.; Mingjin, P.; Guoqin, L. Effects of *Exobasidium vexans* liquid culture on the growth and main physiological characteristics of Tobacco seedlings. *Chinese Tobacco Science* **2019**, *40* (3), 24-30.

- [24] Connor, E. F.; Bartlett, L.; O'Toole, S.; Byrd, S.; Biskar, K.; Orozco, J. The mechanism of gall induction makes galls red. *Arthropod-Plant Interactions* **2012**, *6*, 489-495.
- [25] Patel, S.; Rauf, A.; Khan, H. The relevance of folkloric usage of plant galls as medicines: Finding the scientific rationale. *Biomedicine & Pharmacotherapy* **2018**, *97*, 240-247.
- [26] Chandra, S.; Chakraborty, N.; Panda, K.; Acharya, K. Chitosan-induced immunity in *Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze against blister blight disease is mediated by nitric-oxide. *Plant Physiology and Biochemistry* **2017**, *115*, 298-307.
- [27] Li, Y.-Y.; Liu, F.; Wang, Q.-M. The first complete genome resource for the plant-pathogenic fungus *Exobasidium rhododendri*. *Phytopathology* **2023**, *113* (6), 1133-1136.
- [28] Piątek, M.; Lutz, M.; Welton, P. *Exobasidium darwinii*, a new Hawaiian species infecting endemic *Vaccinium reticulatum* in Haleakala National Park. *Mycological progress* **2012**, *11*, 361-371.
- [29] Punyasiri, P. N.; Abeysinghe, I. S. B.; Kumar, V. Preformed and induced chemical resistance of tea leaf against *Exobasidium vexans* infection. *Journal of Chemical Ecology* **2005**, *31*, 1315-1324.
- [30] Huang, R.J.; Wang, Z.Q.; Yang, Y.; Li, J. Observation on morphological traits and ultrastructure of abnormal leaf induced by *Exobasidium gracile* in *Camellia oleifera*. *Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica* **2017**, *37* (1), 8-13.
- [31] Gao, X.-W.; Liu, H.-X.; Sun, Z.-H.; Chen, Y.-C.; Tan, Y.-Z.; Zhang, W.-M. Secondary metabolites from the deep-sea derived fungus *Acaromyces ingoldii* FS121. *Molecules* **2016**, *21* (4), 371.
- [32] Zhang, Wei-Min; Gao, Xiao-Wei; Chen, Yu-Chan; Li, Hao-Hua; Liu, Hong-Xin; Sun, Zhang-Hua; Li, Saini; Tan, Guo-Hui; Pan, Qing-Ling; Ye, Wei. Compound acaromycin A and its preparation method and application in the preparation of antitumor drugs. CN patent 105601607A, **2018**.
- [33] Closse, A.; Sigg, H. P. Isolierung und Strukturaufklärung von Cryptosporin. *Helvetica Chimica Acta* **1973**, *56* (2), 619-625.
- [34] Fayer, R. *Cryptosporidium*: a water-borne zoonotic parasite. *Veterinary parasitology* **2004**, *126* (1-2), 37-56.
- [35] Zhang, Y.; Zhou, X.; Huang, H.; Tian, X.; Song, Y.; Zhang, S.; Ju, J. 03219A, a new $\Delta 8,9$ -pregnene isolated from *Streptomyces* sp. SCSIO 03219 obtained from a South China Sea sediment. *The Journal of Antibiotics* **2013**, *66* (6), 327-331.
- [36] Jia, X.; Yang, D.; Xie, H.; Jiang, Y.; Wei, X. Non-flavonoid phenolics from *Averrhoa carambola* fresh fruit. *Journal of Functional Foods* **2017**, *32*, 419-425.
- [37] Leelarungrayub, J.; Yankai, A.; Pinkaew, D.; Puntumetakul, R.; Laskin, J. J.; Bloomer, R. J. A preliminary study on the effects of star fruit consumption on antioxidant and lipid status in elderly Thai individuals. *Clinical Interventions in Aging* **2016**, *11*, 1183-1192.

- [38] Aladaileh, S. H.; Saghir, S. A. M.; Murugesu, K.; Sadikun, A.; Ahmad, A.; Kaur, G.; Mahmoud, A. M.; Murugaiyah, V. Antihyperlipidemic and antioxidant effects of *Averrhoa Carambola* extract in high-fat diet-fed rats. *Biomedicines* **2019**, *7* (3), 72.
- [39] Zhou, J. Fermentation, physico-chemical properties and anti-bacteria activity of SP-1, a naphtho-[2, 3-*b*] pyrandiones group antibiotics produced by strain Z-2002. *Journal of Biology*. **2007**, *24*, 29-31.
- [40] Nakano, H.; Nakano, Yo. Nakano, H.; Nakano, H.; Nakano, H.; Hara, M.; Hara, H.; Kawamoto, I.; Kawamoto, Isao. Kawamoto, I.; Kawamoto, Isao. Kawamoto, I.; Kawamoto, Isao; Ando, K.; Ando, Masaru. Production of cryptosporin by fermentation method. JPS patent 62195295A, **1987**.
- [41] Werner, R. G.; Appel, K.-R.; Merk, W. M. A. Gunacin, a new quinone antibiotic from *Ustilago* species. *Journal of Antibiotic Research* **1979**, *32* (11), 1104.
- [42] Elson, S. W.; Diez, M. E.; Sanchez-Puelles, J. M.; Valmaseda, J. M.; Hueso, R. J. A.; De, L. F. C. J. Set of monocyte I chemically attractive protein inhibitors used for treating e.g. arteriosclerosis comprises natural tricyclic products of fermentation. ES patent 2162545A1, **2001**.
- [43] Jašica, A. Biotechnologický a farmakologický potenciál střevních symbiontů herbivorního hmyzu. Master's thesis, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, **2019**.
- [44] Uba, A. I.; Zengin, G. Phenolic compounds as histone deacetylase inhibitors: binding propensity and interaction insights from molecular docking and dynamics simulations. *Amino Acids* **2023**, *55*, 579-593.
- [45] Aldholmi, M.; Wilkinson, B.; Ganesan, A. Epigenetic modulation of secondary metabolite profiles in *Aspergillus calidoustus* and *Aspergillus westerdijkiae* through histone deacetylase (HDAC) inhibition by vorinostat. *The Journal of Antibiotics* **2020**, *73* (6), 410-413.
- [46] Xue, M.; Hou, X.; Fu, J.; Zhang, J.; Wang, J.; Zhao, Z.; Xu, D.; Lai, D.; Zhou, L. Recent advances in search of bioactive secondary metabolites from fungi triggered by chemical epigenetic modifiers. *Journal of Fungi* **2023**, *9* (2), 172.
- [47] Kumar, B. S.; Ravi, K.; Verma, A. K.; Fatima, K.; Hasanain, M.; Singh, A.; Sarkar, J.; Luqman, S.; Chanda, D.; Negi, A. S. Synthesis of pharmacologically important naphthoquinones and anticancer activity of 2-benzyllawsone through DNA topoisomerase-II inhibition. *Bioorganic & Medicinal Chemistry* **2017**, *25* (4), 1364-1373.
- [48] Ebrahim, W.; Aly, A. H.; Wray, V.; Proksch, P.; Debbab, A. Unusual octalactones from *Corynespora cassicola*, an endophyte of *Laguncularia racemosa*. *Tetrahedron Letters* **2013**, *54* (48), 6611-6614.
- [49] Olatinwo, R.; So, C.-L.; Eberhardt, T. L. Effect of *Acaromyces ingoldii* secondary metabolites on the growth of brown-rot (*Gloeophyllum trabeum*) and white-Rot (*Trametes versicolor*) Fungi. *Mycobiology* **2019**, *47* (4), 506-511.

- [50] Shin, H. J.; Lee, M. A.; Lee, H.-S.; Heo, C.-S. Thiolactones and Δ^8 , 9-pregnene steroids from the marine-derived fungus *Meira* sp. 1210CH-42 and their α -glucosidase inhibitory activity. *Marine Drugs* **2023**, *21* (4), 246.
- [51] Bischoff, H. The mechanism of alpha-glucosidase inhibition in the management of diabetes. *Clinical and Investigative Medicine*. **1995**, *18* (4), 303-311.
- [52] Dos Santos, A.; Rodrigues-Filho, E. New Δ^8 , 9-pregnene steroids isolated from the extremophile fungus *Exophiala oligosperma*. *Natural Product Research* **2021**, *35* (15), 2598-2601.
- [53] Reutenberg, E. Untersuchungen an *Exobasidium*-Gallen von *Rhodendron simsii* Planch. *Phytopathologische Zeitschrift* **1973**, *78* (3), 2-13.
- [54] Firmansyah, A.; Winingsih, W.; Manobi, J. D. Y. Review of scopoletin: Isolation, analysis process, and pharmacological activity. *Biointerface Research in Applied Chemistry* **2021**, *11* (4), 12006-12019.
- [55] Nierenstein, M.; Welton, C. H. The coloring substances of gallic apples 2. Part. *Chemisches Zentralblatt* **1946**, *117*, 39-1470.
- [56] Nierenstein, M. CXXIII.—The colouring matter of the red pea gall. *Journal of the Chemical Society, Transactions* **1919**, *115*, 1328-1332.
- [57] Inamori, Y.; Muro, C.; Sajima, E.; Katagiri, M.; Okamoto, Y.; Tanaka, H.; Sakagami, Y.; Tsujibo, H. Biological activity of purpurogallin. *Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry* **1997**, *61* (5), 890-892.
- [58] Woodward, A. W.; Bartel, B. Auxin: regulation, action, and interaction. *Annals of Botany* **2005**, *95* (5), 707-735.
- [59] Somrithipol, S.; Jones, E. G.; Sommai, S.; Suetrong, S.; Mongkolsamrith, S.; Nathalang, A.; Pinruan, U. *Laurobasidiaceae* fam. nov. (*Exobasidiales*, *Basidiomycota*), a new family for fungi causing galls with aerial root-like outgrowths, with a new record from Thailand of *Laurobasidium hachijoense* on a new host, *Cinnamomum subavenium*. *Phytotaxa* **2018**, *347* (2), 150-164.
- [60] Luan, F.; Zeng, J.; Yang, Y.; He, X.; Wang, B.; Gao, Y.; Zeng, N. Recent advances in *Camellia oleifera* Abel: A review of nutritional constituents, biofunctional properties, and potential industrial applications. *Journal of Functional Foods* **2020**, *75*, 104242..
- [61] Lee, C.; Lee, S.; Shin, H.; Park, J. H. First report of *Exobasidium gracile* causing hypertrophied leaves of *Camellia sasanqua* in South Korea. *Forest Pathology* **2015**, *45* (3), 258-261.
- [62] Peng Ling, P. L.; Zhu BiFeng, Z. B. Analysis and evaluation of the nutritional components of fleshy fruit and fleshy leaf in *Camellia oleifera* Abel. *Journal of Wuhan Botanical Research* **2010**, *28* (4), 486-490.

- [63] Zhu, B.; Peng, L.; Luo, L.; Liu, J.; He, Q. The analysis of exploitive value and edible security in fleshy fruit and fleshy leaf of *Camellia oleifera* Abel. *Journal of Food Science and Biotechnology* **2007**, *26* (2), 1-6
- [64] Dong, Z.; Liu, W.; Zhou, D.; Li, P.; Wang, T.; Sun, K.; Zhao, Y.; Wang, J.; Wang, B.; Chen, Y. Bioactive exopolysaccharides reveal *Camellia oleifera* infected by the fungus *Exobasidium gracile* could have a functional use. *Molecules* **2019**, *24* (11), 2048.
- [65] Hiroyuki, I.; Shinichi, U.; Kenichiro, I.; Yoshinori, S. (2*R*)-catalponone, a biosynthetic intermediate for prenylnaphthoquinone congeners of the wood of *Catalpa ovata*. *Phytochemistry* **1981**, *20* (7), 1707-1710.
- [66] Inoue, K.; Ueda, S.; Shiobara, Y.; Inouye, H. 2-carboxy-4-hydroxy- α -tetralone, a precursor for catalponol biosynthesis. *Phytochemistry* **1977**, *16* (11), 1689-1694.
- [67] Inouye, H.; Ueda, S.; Inoue, K.; Shiobara, Y.; Wada, I. Biosynthesis of prenylnaphthoquinone congeners in callus cultures of *Catalpa ovata*. **1978**, *19* (46), 4551-4554.
- [68] Inoue, K.; Ueda, S.; Shiobara, Y.; Inouye, H. Stereochemistry of prenylation and subsequent decarboxylation in the biosynthesis of prenylanaphthoquinone congeners in callus cultures of *Catalpa ovata*. *Tetrahedron Letters* **1980**, *21* (7), 621-622.
- [69] Inoue, K.; Ueda, S.; Shiobara, Y.; Kimura, I.; Inouye, H. Quinones and related compounds in higher plants. Part 11. Role of 2-carboxy-2, 3-dihydro-1, 4-naphthoquinone and 2-carboxy-2-(3-methyl-but-2-enyl)-2, 3-dihydro-1, 4-naphthoquinone in the biosynthesis of naphthoquinone congeners of *Catalpa ovata* callus tissues. *Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1* **1981**, 1246-1258.
- [70] Widhalm, J. R.; Rhodes, D. Biosynthesis and molecular actions of specialized 1,4-naphthoquinone natural products produced by horticultural plants. *Horticulture Research* **2016**, *3* (1), 16046.
- [71] Gómez Castellanos, J. R.; Prieto, J. M.; Heinrich, M. Red lapacho (*Tabebuia impetiginosa*) a global ethnopharmacological commodity? *Journal of Ethnopharmacology* **2009**, *121* (1), 1-13.
- [72] Burnett, A.; Thomson, R. Naturally occurring quinones. Part X. The quinonoid constituents of *Tabebuia avellanedae* (Bignoniaceae). *Journal of the Chemical Society C: Organic* **1967**, 2100-2104.
- [73] Borges, J. C. M.; Haddi, K.; Oliveira, E. E.; Silva Andrade, B.; Nascimento, V. L.; Silva Melo, T.; Didonet, J.; Carvalho, J. C. T.; Cangussu, A. S.; Soares, I. M.; et al. Mosquitocidal and repellent potential of formulations containing wood residue extracts of a neotropical plant, *Tabebuia heptaphylla*. *Industrial Crops and Products* **2019**, *129*, 424-433.
- [74] Inouye, H.; Okuda, T.; Hayashi, T. Naphthochinonderivative aus *Catalpa ovata* G. Don. *Tetrahedron Letters* **1971**, *12* (39), 3615-3618.

- [75] Ueda, S.; Inoue, K.; Shiobara, Y.; Kimura, I.; Inouye, H. Über Chinone und verwandte Stoffe in höheren Pflanzen, 1. X. Naphthochinonderivate der Kalluskultur von *Catalpa ovata*. *Journal of Medicinal Plant Research* **1980**, *40* (10), 168-178.
- [76] Boonyaketguson, S.; Rukachaisirikul, V.; Phongpaichit, S.; Trisuwan, K. Naphthoquinones from the leaves of *Rhinacanthus nasutus* having acetylcholinesterase inhibitory and cytotoxic activities. *Fitoterapia* **2018**, *124*, 206-210.
- [77] Wu, T.-S.; Hsu, H.-C.; Wu, P.-L.; Leu, Y.-L.; Chan, Y.-Y.; Chern, C.-Y.; Yeh, M.-Y.; Tien, H.-J. Naphthoquinone esters from the root of *Rhinacanthus nasutus*. *Chemical and Pharmaceutical Bulletin* **1998**, *46* (3), 413-418.
- [78] Wu, T.-S.; Tien, H.-J.; Yeh, M.-Y.; Lee, K.-H. Isolation and cytotoxicity of rhinacanthin-A and-B, two naphthoquinones, from *Rhinacanthus nasutus*. *Phytochemistry* **1988**, *27* (12), 3787-3788.
- [79] Maarisit, W.; Yamazaki, H.; Abdjul, D. B.; Takahashi, O.; Kirikoshi, R.; Namikoshi, M. A new pyranonaphthoquinone derivative, 4-oxo-rhinacanthin a, from roots of Indonesian *Rhinacanthus nasutus*. *Chemical and Pharmaceutical Bulletin* **2017**, *65* (6), 586-588.
- [80] Kodama, O.; Ichikawa, H.; Akatsuka, T.; Santisopasri, V.; Kato, A.; Hayashi, Y. Isolation and identification of an antifungal naphthopyran derivative from *Rhinacanthus nasutus*. *Journal of Natural Products* **1993**, *56* (2), 292-294.
- [81] Brimson, J. M.; Prasanth, M. I.; Malar, D. S.; Brimson, S.; Tencomnao, T. *Rhinacanthus nasutus* "tea" infusions and the medicinal benefits of the constituent phytochemicals. *Nutrients* **2020**, *12* (12), 3776.
- [82] Lu, S.; Tian, J.; Sun, W.; Meng, J.; Wang, X.; Fu, X.; Wang, A.; Lai, D.; Liu, Y.; Zhou, L. Bis-naphtho- γ -pyrones from fungi and their bioactivities. *Molecules* **2014**, *19* (6), 7169-7188.
- [83] Tsuchiya, T.; Sekita, S.; Koyama, K.; Natori, S.; Takahashi, A. Effect of chaetochromin A, chaetochromin D and ustilaginoidin A, bis (naphtho- γ -pyrone) derivatives, on the mouse embryo limb bud and midbrain cells in culture. *Congenital Anomalies* **1987**, *27* (3), 245-250
- [84] Koyama, K.; Ominato, K.; Natori, S.; Tashiro, T.; Tsuruo, T. Cytotoxicity and antitumor activities of fungal bis (naphtho- γ -pyrone) derivatives. *Journal of Pharmacobio-Dynamics* **1988**, *11* (9), 630-635.
- [85] Kawai, K.; Hisada, K.; Mori, S.; Nozawa, Y.; Koyama, K.; Natori, S. The impairing effect of chaetochromin A and related mycotoxins on mitochondrial respiration. *JSM Mycotoxins* **1991**, *1991* (33), 31-35.
- [86] Xu, G.-B.; Yang, T.; Bao, J.-K.; Fang, D.-M.; Li, G.-Y. Isochaetomium A 2, a new bis (naphthodihydropyran-4-one) with antimicrobial and immunological activities from fungus *Chaetomium microcephalum*. *Archives of Pharmacal Research* **2014**, *37*, 575-579.

- [87] Singh, S. B.; Zink, D. L.; Bills, G. F.; Teran, A.; Silverman, K. C.; Lingham, R. B.; Felock, P.; Hazuda, D. J. Four novel bis-(naphtho- γ -pyrones) isolated from *Fusarium* species as inhibitors of HIV-1 integrase. *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters* **2003**, *13* (4), 713-717.
- [88] Ugaki, N.; Matsuda, D.; Yamazaki, H.; Nonaka, K.; Masuma, R.; Ōmura, S.; Tomoda, H. New isochaetochromin, an inhibitor of triacylglycerol synthesis in mammalian cells, produced by *Penicillium* sp. FKI-4942: I. taxonomy, fermentation, isolation and biological properties. *The Journal of Antibiotics* **2012**, *65* (1), 15-19.
- [89] Koyama, K.; Natori, S. Chaetochromins B, C and D, bis (naphtho- γ -pyrone) derivatives from *Chaetomium gracile*. *Chemical and Pharmaceutical Bulletin* **1987**, *35* (2), 578-584.
- [90] Ohkawa, Y.; Miki, K.; Suzuki, T.; Nishio, K.; Sugita, T.; Kinoshita, K.; Takahashi, K.; Koyama, K. Antiangiogenic metabolites from a marine-derived fungus, *Hypocrea vinosa*. *Journal of Natural Products* **2010**, *73* (4), 579-582.
- [91] Carey, S.; Nair, M. Metabolites of Pyrenomycetes V. Identification of an antibiotic from two species of *Nectria*, as cephalochromin. *Journal of natural product* **1975**, *38* (5), 448-449
- [92] Matsumoto, M.; Minato, H.; Kondo, E.; Mitsugi, T.; Katagiri, K. Cephalochromin, dihydroisostilaginoidin A, and iso-ustilaginoidin A from *Verticillium* sp. K-113. *The Journal of Antibiotics* **1975**, *28* (8), 602-604.
- [93] Shibata, S.; Ogihara, Y. Metabolic products of fungi. XXIII. On ustilaginoidins.(3). The Structures of ustilaginoidins B and C. *Chemical and Pharmaceutical Bulletin* **1963**, *11* (12), 1576-1578.
- [94] Shaaban, M.; Shaaban, K. A.; Abdel-Aziz, M. S. Seven naphtho- γ -pyrones from the marine-derived fungus *Alternaria alternata*: structure elucidation and biological properties. *Organic and Medicinal Chemistry Letters* **2012**, *2*, 1-8.
- [95] Akiyama, K.; Teraguchi, S.; Hamasaki, Y.; Mori, M.; Tatsumi, K.; Ohnishi, K.; Hayashi, H. New dimeric naphthopyrones from *Aspergillus niger*. *Journal of natural Products* **2003**, *66* (1), 136-139.
- [96] Gorst-Allman, D. P.; Stern, P. S.; Rabie, C. J. Structural elucidation of the nigerones, four new naphthopyrones from cultures of *Aspergillus niger*. *Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1* **1980**, 2474-2479.
- [97] Zhang, Y.; Ling, S.; Fang, Y.; Zhu, T.; Gu, Q.; Zhu, W. M. Isolation, structure elucidation, and antimycobacterial properties of dimeric naphtho- γ -pyrones from the marine-derived fungus *Aspergillus carbonarius*. *Chemistry & biodiversity* **2008**, *5* (1), 93-100.
- [98] Koyama, K.; Natori, S. Biosynthesis of chaetochromin A, a bis (naphtho- γ -pyrone), in *Chaetomium* spp. *Chemical and Pharmaceutical Bulletin* **1989**, *37* (8), 2022-2025.

- [99] Chiang, Y.-M.; Meyer, K. M.; Praseuth, M.; Baker, S. E.; Bruno, K. S.; Wang, C. C. Characterization of a polyketide synthase in *Aspergillus niger* whose product is a precursor for both dihydroxynaphthalene (DHN) melanin and naphtho- γ -pyrone. *Fungal Genetics and Biology* **2011**, *48* (4), 430-437.
- [100] Obermaier, S.; Thiele, W.; Fürtges, L.; Müller, M. Enantioselective phenol coupling by laccases in the biosynthesis of fungal dimeric naphthopyrones. *Angewandte Chemie International Edition* **2019**, *58* (27), 9125-9128.
- [101] Frandsen, R. J.; Schütt, C.; Lund, B. W.; Staerk, D.; Nielsen, J.; Olsson, S.; Giese, H. Two novel classes of enzymes are required for the biosynthesis of aurofusarin in *Fusarium graminearum*. *Journal of Biological Chemistry* **2011**, *286* (12), 10419-10428.
- [102] Cassis, R.; Tapia, R.; Valderrama, J. A. Studies on quinones. XII. Cycloketalization of Michael adducts from hydroxyquinones. *Journal of Heterocyclic Chemistry* **1984**, *21* (3), 865-868.
- [103] Pérez-Sacau, E.; Díaz-Peñate, R. G.; Estévez-Braun, A.; Ravelo, A. G.; García-Castellano, J. M.; Pardo, L.; Campillo, M. Synthesis and pharmacophore modeling of naphthoquinone derivatives with cytotoxic activity in human promyelocytic leukemia HL-60 cell line. *Journal of Medicinal Chemistry* **2007**, *50* (4), 696-706.
- [104] Matsumoto, T.; Ichihara, A.; Yanagiya, M.; Yuzawa, T.; Sannai, A.; Oikawa, H.; Sakamura, S.; Eugster, C. H. Two new syntheses of the pyranojuglone pigment α -caryopterone. *Helvetica Chimica Acta* **1985**, *68* (8), 2324-2331.
- [105] Saitz, C. B.; Valderrama, J. A.; Tapia, R. A facile synthesis of the pyranonaphthazarin system. *Synthetic Communications* **1992**, *22* (16), 2411-2416.
- [106] Kongkathip, N.; Kongkathip, B.; Siripong, P.; Sangma, C.; Luangkamin, S.; Niyomdecha, M.; Pattanapa, S.; Piyaviriyagul, S.; Kongsaree, P. Potent antitumor activity of synthetic 1,2-naphthoquinones and 1,4-naphthoquinones. *Bioorganic & Medicinal Chemistry* **2003**, *11* (14), 3179-3191.
- [107] Kimachi, T.; Torii, E.; Ishimoto, R.; Sakue, A.; Ju-ichi, M. Asymmetric total synthesis of rhinacanthin A. *Tetrahedron: Asymmetry* **2009**, *20* (14), 1683-1689.
- [108] Aebischer, B.; Vasella, A. Deoxy-nitrosugars. 4th communication. Convenient synthesis of 1-deoxy-1-nitroaldoses. *Helvetica Chimica Acta* **1983**, *66* (3), 789-79.
- [109] Brade, W.; Vasella, A. Synthesis of naphtho [2, 3-*b*] pyrandiones:(-)-Cryptosporin. *Helvetica Chimica Acta* **1989**, *72* (8), 1649-1657.
- [110] Naito, T.; Makita, Y.; Yazaki, S.; Kaneko, C. Cycloadditions in Syntheses. XXVI.: 1, 2-dihydrocyclobuta [*b*] naphthalene-3, 8-diones: Synthesis by photochemical means and their reactions via 2, 3-dimethylene-1, 4-dioxo-1, 2, 3, 4-tetrahydronaphthalenes. *Chemical and Pharmaceutical Bulletin* **1986**, *34* (4), 1505-1517.

- [111] Nair, V.; Treasa, P. M. Hetero Diels–Alder trapping of 3-methylene-1,2,4-[3H]naphthalenetrione: an efficient protocol for the synthesis of α - and β -lapachone derivatives. *Tetrahedron Letters* **2001**, *42* (27), 4549-4551.
- [112] Pokhilo, N. D.; Melman, G. I.; Kiseleva, M. I.; Denisenko, V. A.; Anufriev, V. P. synthesis, cytotoxic and contraceptive activity of 6, 8, 9-trihydroxy-2-methyl-2 *H*-naphtho [2, 3-*b*] pyran-5, 10-dione, a pigment of *Echinothrix diadema*, and its analogs. *Natural Product Communications* **2015**, *10* (7), 1934578X1501000727.
- [113] Moore, R. E.; Singh, H.; Scheuer, P. J. A pyranonaphthazarin pigment from the sea urchin *Echinothrix diadema*. *Tetrahedron Letters* **1968**, *9* (43), 4581-4583.
- [114] Stodůlková, E.; Císařová, I.; Kolařík, M.; Chudíčková, M.; Novák, P.; Man, P.; Kuzma, M.; Pavlů, B.; Černý, J.; Flieger, M. Biologically active metabolites produced by the basidiomycete *Quambalaria cyanescens*. *Public Library of Science One* **2015**, *10* (2), e0118913.
- [115] Lee, Y. R.; Choi, J. H.; Trinh, D. T. L.; Kim, N. W. A concise route for the synthesis of pyranonaphthoquinone derivatives. *Synthesis* **2005**, 3026-3034.
- [116] Snyder, S. A.; Tang, Z.-Y.; Gupta, R. Enantioselective total synthesis of (–)-napyradiomycin A1 via asymmetric chlorination of an isolated olefin. *Journal of the American Chemical Society* **2009**, *131* (16), 5744-5745.
- [117] Kutrzeba, L. M.; Li, X.-C.; Ding, Y.; Ferreira, D.; Zjawiony, J. K. Intramolecular transacetylation in salvinorins D and E. *Journal of Natural Products* **2010**, *73* (4), 707-708.

7 ZOZNAM SKRATIEK

HIV	Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti
PDA	Zemiakovo dextrózový agar
TFA	Kyselina trifluóroctová
CC	Stĺpcová chromatografia
UV-VIS	Vlnové dĺžky viditeľného a ultrafialového svetla
HPLC	Vysoko účinná kvapalinová chromatografia
MIC	Minimálna inhibičná koncentrácia
ED	Efektívna dávka
LD	Letálna dávka
IC	Inhibičná koncentrácia
RP-HPLC	Vysoko účinná kvapalinová chromatografia s reverznou fázou
ee	Enantioméreny nadbytok
LC-MS	Kvapalinová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou
MS/MS	Tandemová hmotnostná spektrometria
MF	Mobilná fáza
SF	Stacionárna fáza
NMR	Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie
ESI	Ionizácia elektrosprejom
CCF	Zbierka kultúr húb
ATCC	Americká zbierka kultúr

- This research benefitted from funding by the European Union's Horizon 2020 research and innovation program (RISE) under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 101008129, project acronym "Mycobiomics".

**Funded by
the European Union**

